

Stanovisko / Opinion

„Hodnotenie rizika chorôb včiel na Slovensku a možnosti ich rizika pre včelie produkty“

"The risk of bee diseases in Slovakia and the possibility of risk to bee products"

Juraj Toporčák

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

OBSAH

1. Abstrakt	4
2. Kľúčové slová	6
3. Mandát	7
4. Úvod.....	8
5. Základné rozdelenie a charakteristika chorôb včiel	13
5.1. Vírusové choroby	14
5.2. Bakteriálne choroby.....	16
5.3. Mykotické choroby.....	19
5.4. Protozoa	24
5.5. Parazitické článkonožce	25
5.6. Škodlivé článkonožce	29
6. Základné rozdelenie a charakteristika včelích produktov	31
6.1. Med.....	31
6.2. Včelí peľ obnôžkový	34
6.3. Materská kašička	35
6.4. Propolis.....	36
6.5. Včelí jed.....	36
6.6. Včelí vosk.....	37
7. Hodnotenie rizika chorôb včiel na včelie produkty	39
7.1. Vírusové choroby	39
7.2. Bakteriálne choroby.....	40
7.2.1. Mor včelieho plodu	40
7.2.2. Hniloba včelieho plodu	46
7.2.3. Iné bakteriálne choroby	48
7.3. Mykotické choroby.....	49
7.3.1. Zvápenatenie včelieho plodu.....	49
7.3.2. Skamenenie včelieho plodu.....	51
7.3.3. Melanóza matky	52
7.3.4. Nozémová nákaza včiel.....	52
7.4. Protozoa	53
7.4.1. Meňavková nákaza včiel	53
7.4.2. Gregarinóza včiel	53
7.5. Parazitické článkonožce	53
7.5.1. Roztočiková nákaza včiel.....	53
7.5.2. Klieštikovitosť včiel.....	54
7.5.3. Tropilelapóza včiel.....	56
7.5.4. Malý úl'ový chrobák	57
7.6. Škodlivé článkonožce	59

7.6.1.	Vijačka voštinová.....	59
7.6.2.	Včeliarka obyčajná.....	59
8.	Súhrn.....	60
9.	Literatúra.....	63
11.	Zoznam skratiek.....	68
12.	Anotácia.....	69

1. Abstrakt

Abstrakt

Hodnotenie rizika dopadu chorôb včiel a včelieho plodu na produkty včiel sa týka hodnotenia rizika hlavne na med, vosk, propolis, materská kašička a včelí jed. Zároveň si však treba uvedomiť, že chorobnosť včiel, má negatívny dopad na množstvo populácie včelstiev na Slovensku ale aj na poľnohospodársku produkciu a životné prostredie (rapídne zníženie opeľovania entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody).

Ročná produkcia medu rozšírenej EÚ sa pohybuje okolo 160 tisíc ton, čo je asi 12 % z celosvetovej produkcie medu (1 311 tisíc ton). Slovensko produkuje okolo 1,8% medu v EÚ, avšak patrí popri Maďarsku, Českej republike a Slovinsku medzi 4 úplne sebestačné krajiny.

Mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu, varroáza, roztočiková nákaza, tropilelapóza a malý úľový chrobák sú ochorenia (poprípade škodcovia včiel), spôsobujúce obrovské finančné straty následkom samotného úhynu včelstiev.

Dané ochorenia sú zaradené medzi nebezpečné ochorenia s ohlasovacou povinnosťou (podľa zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti) a väčšina z nich sú rozšírené medzi včelami po celom svete.

Najväčším rizikom riešenia zdravotných problémov včelstiev je využívanie medikamentózných látok v liečení, ale aj v prevencii nebezpečných nákaz včiel a včelieho plodu. Kým na národnej úrovni a úrovni krajín EÚ nie je možné používať antibiotiká a sulfónamidy ani v prevencii a ani v terapii, v mnohých iných krajinách vo svete je bežnou praxou využívanie týchto liečiv vo včelstvách. Následným importom medu z týchto krajín do EÚ hrozí riziko výskytu medov na trhu s rezíduami antibiotík a sulfónamidov.

Iná situácia je pri používaní akaricídnych látok pri terapii včelstiev na klieštika *Varroa destructor*, pretože je liečenie povinné a nevyhnutné na udržanie relatívne dobrého zdravotného stavu včelstiev. Avšak hrozí tu taktiež výskyt rezíduí akaricídnych látok v mede, pričom je stanovený MRL len pre amitraz a tau-fluvalinát (látky používané aj v Slovenskej republike). Používaním týchto prípravkov vzniká riziko výskytu ich rezíduí v mede a nebezpečenstvo konzumácie konečným spotrebiteľom.

Med samozrejme je hlavným produktom včiel, avšak horeuvedené problémy sa týkajú aj vosku a materskej kašičky. Ostatné produkty, ako sú včelí jed, propolis a peľ zo včelstiev, boli do toho času málo skúmané a skutočný stav je ťažké vyhodnotiť.

Abstract

Risk assessment of the impact of diseases of bees and bee brood of bees on products concerning risk assessment mainly on honey, wax, propolis, royal jelly and bee venom. At the same time, it should be noted that morbidity bees, has a negative impact on the number of population of bee colonies in Slovakia but also on agricultural production and the environment (rapid reduction of pollinated plants and the consequent reduction in crop yields per hectare). Annual production of honey enlarged EU is around 160,000 tons, which is about 12% of world production of honey (1 311 thousand tons). Slovakia produces around 1.8% of honey in the EU, but is in addition to Hungary, the Czech Republic and Slovenia between 4 completely self-sufficient country. American foulbrood, European foulbrood, Varroa mite, Tracheal mite, Tropilaelaps mite and Small hive beetle are the diseases (possibly pests of bees), causing huge financial losses due to the death of bee colonies.

The disease is classified as a dangerous disease with reporting obligations (Act of the Slovak National Council No 39/2007 Coll. on veterinary care) and most of them are spread among bees worldwide.

The greatest risk of health issues hives is the use of medications in the prevention and treatment of dangerous diseases of bees and bee brood. While at the national level and at EU can not use antibiotics and sulfonamides or in the prevention and even treatment, in many other countries in the world it is common practice the use of these drugs in beehives. Subsequent import of honey from these countries to the EU are at risk of honeys on the market for residues of antibiotics and sulfonamides. The situation is different when using acaricidal drugs to control Varroa mite, because treatment is mandatory and necessary to maintain relatively good health bee colonies. However, there are also the occurrence of residues acaricidal substances in honey, which is only set MRLs for amitraz and tau-fluvalinate (substances used in the Slovak Republic). By using these products is a risk of their residues in honey consumption and the risk of end-users.

Honey, of course, is the main product of bees, but the above problems relate to the wax and royal jelly. Other products, such as bee venom, propolis and pollen from the hives were by that time, little studied and the actual condition is difficult to assess.

2. Klíčové slová

Klíčové slová: včely, choroby, produkty, vosk, materská kašička, med, včelí jed, propolis, včelí peľ, Slovenská republika

Keywords : honey bees, diseases, products, wax, royal jelly, honey, bee venom, propolis, bee pollen, Slovak republic

3. Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat predložili na rokovanie Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika chorôb včiel na Slovensku a možnosti ich rizika pre včelie produkty*“.

Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko k rizikám ochorení včiel a ich dopad na včelie produkty na území SR.

Hodnotenie rizika pre SR - Hodnotenie rizika chorôb včiel na Slovensku a možnosti ich rizika pre včelie produkty vypracoval doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Košice, 15. 09. 2013

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

4. Úvod

Prvé informácie o včelách sme získali z ich uchovaných tiel v jantári. Ich vek sa odhaduje približne na 25 miliónov rokov. Prvá zmienka vzťahu človeka a včiel je znázornená kresbou nachádzajúcou sa v Španielsku v Pavúčej jaskyni *Cauveas de la Arana* pri meste Bicorp a jej vek sa odhaduje na 15 000 až 20 000 rokov. Kresba znázorňuje človeka ako vyberá med včelám z dutiny stromu.

Prvými včelármi boli Egypťania, ktorí už bežne chovali včely. O tom svedčí rodový latinský názov včely *Apis*. Mnohí grécki a rímski filozofi a spisovatelia vo svojich dielach popisujú včely (Solón, Aristoteles, Epikuros, Pappus, Cicero, Vergílius, Ovídius). Grékov sme už spomenuli, no treba doplniť, že jeden z dnešných produktov včiel, menej známy pod slovenským názvom tmel, je viac známy podľa gréckeho názvu *propolis*.

Slovenské včelárstvo má bohatú tradíciu a svojou úrovňou patrí na popredné miesto vo svete. Zdroje včelej pastvy v ovocných sadoch, na poliach, lúkach a v lesoch umožňujú úspešné včelárenie na väčšine územia Slovenska.

Záujem o včelárenie vzrástol vo veľkej miere v povojnových rokoch. V roku 1950 bolo na Slovensku 180 tisíc a v roku 1970 až 410 tisíc včelstiev. Najväčší počet včelstiev, 450 tisíc, sme na Slovensku dosiahli v 90-tych rokoch 20. storočia. Od toho roku začali stavy včelstiev mierne klesať. V roku 2010 sme evidovali okolo 250 tisíc včelstiev.

Moderná agrotechnika dokázala, že med nie je hlavným produktom včelárstva, lebo včely dávajú oveľa väčší úžitok opelením poľnohospodárskych a lesných plodín. Tento úžitok je 9 ráz väčší než hodnota medu, vosku a ostatných včelích produktov. Z toho vyplýva, že včely majú dôležitú úlohu pri zvyšovaní poľnohospodárskej výroby.

Odhaduje sa, že včela medonosná opeluje viac ako 80 % zo všetkých entomofilných rastlín. Opelovacia činnosť včiel je najviac potrebná v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom, kde sa pestuje pohánka, slnečnica, horčica, ďatelina, lucerna, ovocné stromy, zeleniny a bavlna. Pri včasnom a kvalitnom opelení spojenom s ďalšou dobrou agrotechnikou sa zvyšujú výnosy u ovocia o 25-30 %, pohánky 40-60 %, slnečnice 40-50 %, ďateliny lúčnej o 50-75 %. Okrem toho, opelenie pomocou včiel ovplyvňuje aj lepšiu kvalitu plodov a semien. Včely sa využívajú i na kríženie východných kultivarov entomofilných plodín s cieľom výroby hybridného osiva, na ktorom sa prejavuje heterózný efekt, tzn. zvýšená životaschopnosť, vyšší výnos plodov, semená i zelenej hmoty.

Pre opelenie entomofilných poľnohospodárskych plodín je dôležité organizovať kočovanie so včelstvami. Jedno a to isté včelstvo môže byť využité pre opelenie niekoľkých plodín rozkvitajúcich postupne na rôznych plochách.

Veľký význam má opelenie včelami aj pre prírodnú zeleň. Zeleň predstavuje vlastné podmienky pre existenciu voľného života, redukuje pôdnu eróziu a poskytuje primárnu produkciu kyslíka do atmosféry. Zeleň v miernych oblastiach, ktorá je vysoko závislá na opelení včelami, stabilizuje biosféru, upravuje klímu, filtruje jedovaté substancie, reguluje čistotu vody, rozkladá odpadky, je zásobárňou genetického materiálu, poskytuje sekundárne opelovacie zdroje v susedstve poľnohospodárskych plodín a dodáva aj estetickú hodnotu.

Včelie produkty rozlišujeme priame (včelí vosk, včelí jed, materská kašička) a nepriame (med, včelí peľ a propolis). Predstavujú tzv. priamy úžitok z chovu včiel. Pri hodnotení celospoločenského významu včelárstva však nesmieme zabúdať aj na nepriamy úžitok, ktorý mnohonásobne prevyšuje hodnotu včelích produktov - opelenie poľnohospodárskych kultúr, ako aj význam pri zmysluplnom naplnení voľno-časových aktivít a pri agropodnikaní.

Obrázok 1 Cena medu v krajinách EÚ v Euro/tona podľa FAOSTAT, 2012 - – cit. OPERA Research Centre report “Bee Health in Europe - Facts & Figures” 2011)

Obrázok 2 Počet včelstiev v krajinách EÚ v rokoch 2000 až 2010 (podľa FAO, 2012 – cit. OPERA Research Centre report “Bee Health in Europe - Facts & Figures” 2011)

Obrázok 3 Počet včelstiev v jednotlivých krajinách EÚ v roku 2010 (podľa European Commission, 2010 – cit. OPERA Research Centre report “Bee Health in Europe - Facts & Figures” 2011)

Od roku 2003 boli v Európe a v Amerike zaznamenané vysoké strany včelstiev. V roku 2006 bol zavedený termín Colony Collapse Disorder (CCD), ktorý sa značil charakterizovať vzniknutý jav u včiel. CCD je charakterizovaný tým, že dochádza k rýchlej strate dospelých včiel zo včelstva. Žiadne mŕtve včely sa nenachádzajú vo vnútri úľa alebo v jeho tesnej blízkosti. V konečnej fáze kolapsu, je prítomná len matka s malou hŕstkou novo vyliahnutých dospelých včiel. V takýchto včelstvách často nachádzame značné množstvo zaviečkovaného plodu a medné zásoby. V Spojených štátoch včelári vykázali 38 % priemerné straty včelstiev počas zimného obdobia 2006-2007. Príčina CCD nebola konkrétne určená, avšak mnoho teórií zahrňovalo hladovanie, mikroorganizmy, klieštiky (*Varroa*), elektromagnetické žiarenie alebo účinok pesticídov.

Obrázok 4 Úhyn včelstiev v Európe (podľa UNEP)

V roku 2010 vydalo OIE tlačovú správu k veľkým úhynom včelstiev na svete. Táto úmrtnosť včiel a nárast včelích chorôb sa stala prioritou OIE, a preto riešenie tohto problému zahrnula vo svojom strategickom pláne na roky 2011 – 2015.

Dôležitá úloha včiel sa dá vyjadriť aj ekonomickým odhadom, lebo opel'ovače prispievajú najmenej 22 miliardami euro ročne pre európske poľnohospodárstvo, pretože 84 % poľnohospodárskych plodín a viac ako 80 % divo rastúcich kvetov v EÚ si vyžaduje opelenie hmyzom.

V roku 2012 sa v USA konalo zasadnutie National Stakeholder Conference on Pollinator Heath, kde sa konštatovalo, že v roku 1947 bolo v USA 6 miliónov včelstiev a od tohto času dochádza k nezastaviteľnému poklesu včelstiev. V roku 1970 bolo 4 milióny a roku 1990 len 3 milióny včelstiev. V súčasnom období sa vyskytuje približne 2,5 milióna včelstiev v USA.

5. Základné rozdelenie a charakteristika chorôb včiel

Č.	Názov choroby	Pôvodca	Listina OIE	Výskyt v SR
VÍRUSY				
1.	Akútna paralýza včiel	<i>Vírus akútnej paralýzy včiel</i>	Nie	Áno
2.	Chronická paralýza včiel	<i>Vírus chronickej paralýzy včiel</i>	Nie	Áno
3.	Vreckovitost' včelieho plodu	<i>Morator aetatulae</i>	Nie	Áno
4.	Vírus F	<i>Vírus F</i>	Nie	*
5.	Vírus Y	<i>Vírus Y</i>	Nie	*
6.	Vírus X	<i>Vírus X</i>	Nie	*
7.	Kašmírsky včelí vírus	<i>Vírus Kašmírskej virózy</i>	Nie	Áno
8.	Choroba zakalenia krídiel	<i>Vírus zakalenia krídiel</i>	Nie	Áno
9.	Choroba deformovaných krídiel	<i>Vírus deformovaných krídiel</i>	Nie	Áno
10.	Arkansaský včelí vírus	<i>Vírus Arkansaskej virózy</i>	Nie	*
11.	Černanie materských buniek	<i>Vírus černania materských buniek</i>	Nie	*
BAKTÉRIE				
12.	Mor včelieho plodu	<i>Paenibacillus larvae</i>	Áno	Áno
13.	Hniloba včelieho plodu	<i>Melissococcus plutonius</i>	Áno	Nie
14.	Septikémia včiel	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Nie	*
15.	Spiroplazmóza včiel	<i>Spiroplasma apis</i>	Nie	*
16.	Rickettsiáza včiel	<i>Rickettsia spp.</i>	Nie	*
PLESNE				
17.	Zvápenatenie včelieho plodu	<i>Ascosphaera apis</i>	Nie	Áno
18.	Skamenenie včelieho plodu	<i>Aspergillus spp.</i>	Nie	*
19.	Melanóza matiek	<i>Aureobasidium pullulans</i>	Nie	*
20.	Nozémová nákaza včiel klasická	<i>Nosema apis</i>	Nie	Áno
21.	Nozémová nákaza včiel typu C	<i>Nosema ceranae</i>	Nie	Áno
PROTOZOA				
22.	Maňavková nákaza včiel	<i>Malpighamoeba mellificae</i>	Nie	*
23.	Gregarinóza včiel	<i>Gregarina spp.</i>	Nie	*
PARAZITICKE ČLÁNKONOŽCE				
24.	Roztočiková nákaza včiel	<i>Acarapis woodi</i>	Áno	Nie
25.	Klieštikovitost' včiel	<i>Varroa destructor</i>	Áno	Áno
26.	Tropilelapóza včiel	<i>Tropilaelaps clareae</i>	Áno	Nie
27.	Malý úľový chrobák	<i>Aethina tumida</i>	Áno	Nie
ŠKODLIVÉ ČLÁNKONOŽCE				
28.	Víjačkovitost' včiel	<i>Galleria mellonella</i>	Nie	Áno
29.	Včeliarkovitost' včiel	<i>Braula coeca</i>	Nie	Áno

* - nie sú informácie

5.1. Vírusové choroby

Vírus akútnej paralýzy včiel

Bol objavený v laboratóriu pri práci s vírusom chronickej paralýzy včiel. Bol zistený zo vzoriek z Európy a Austrálie. Pôvodcom je guľovitý vírus o priemere 30 nm. Vyvoláva chorobu dospelých včiel, ale môže napádať aj larvy.

Priebeh choroby je rýchlejší ako pri chronickej paralýze, pretože včely hynú už o 3–4 dni po nakazení. Úhyn nastáva koncom zimy a začiatkom jari. Bolo zistené, že *Varroa destructor* a *Acarapis woodi* zohrávajú dôležitú úlohu pri rozširovaní tejto choroby.

V ostatnom období sa akútna paralýza včiel izraelského typu spája s úhynmi obrovského počtu včiel v USA spájajúcu pod anglickým názvom CCD (Colony Collapse Disorder).

Vírus chronickej paralýzy včiel

Paralýza včiel bola po prvýkrát opísaná Morisonom v roku 1936. V súčasnom období je rozšírená na celom svete. Pôvodcom nákazy sú vírusy chronickej paralýzy včiel. Je to skupina oválnych vírusov 22 nm širokých a 30 až 65 nm dlhých. K prenosu choroby z chorých na zdravé robotnice dochádza pri napadnutí a ohrýzaní chorých robotníc zdravými. Vírusové častice môžu byť lokalizované v nervových gangliách, v mozgu, v hornočelustnej a hltanovej žľaze, v medovom váčku.

Postihnuté včely nemôžu lietať, trasú sa alebo pozorujeme trhavé pohyby celého tela a zrýchlené pohyby zadočka a žihadla. Zdravé včely bránia na letáči vstúpiť do úľa chorým.

Vreckovitost' včelieho plodu (*Sacculisatio contagiosa larvae apium*)

Pôvodcom choroby je vírus *Morator aetatulae*. Je to guľatý vírus (hexaeder) o priemere 30 nm, citlivý na vyschnutie a zvýšenú teplotu.

Choroba sa vyskytuje na všetkých kontinentoch. Na Slovensku sa s ním stretávame hlavne na jar a v lete. Vírus napáda i dospelé včely, ktoré v dôsledku toho skôr hynú.

Choroba sa klinicky prejaví až po zaviečkovaní, skôr ako sa larva zakuklí. Posledná larválna pokožka sa oddelí od novej pokožky kukly, ale nezvliekne sa. Exuviálna tekutina sa nevstrebe, ale hromadí sa medzi starou a novou pokožkou. Ak larvu v takomto štádiu

vyberieme podobá sa váčku, ktorý je naplnený tekutinou. Farba infikovanej larvy sa mení z perleťovobielej na bledožltú.

Nakoniec larva vyschne v čiernohnedý príškvar podobný člunku v tvare gondoly. Lokalizuje sa na spodnej stene včelej bunky s nadvihnutou hlavičkou a dá sa ľahko vybrať. Na pláste sa vyskytujú napadnuté larvy ojedinele, viečka nad nimi sú tmavšie zafarbené. Larvy hynú pred zakuklením.

Vírus F a vírus Y

Vírus F a vírus Y sú vírusy, ktoré sa pomnožujú v dospelých včelách napadnutých prvokom *Nosema apis*.

Podľa tvaru sa označuje ako dlho vláknitý vírus F alebo Filamentous virus (filament – vlákno, nitka). V telách robotníc, ktoré neboli schopné lietať, boli nájdené častice vírusov s dlhými vláknami a ich hemolymfa bola mliečne zakalená. Skrakuje život včiel, pričom umelo infikované včely hynú priemerne po 12 dňoch.

Vírus Y sa vyskytuje u dospelých včiel v období skorého leta. Vírus sa šíri potravou.

Vírus X

Vírus X bol nájdený v Anglicku, Francúzku, Austrálii a USA. Vírus sa objavuje koncom zimy, kedy ho môžeme dokázať v zadočku robotníc. Vyskytuje sa s meňavkovou nákazou včiel a predpokladá sa, že zhoršuje priebeh meňavkovej nákazy. Dĺžka života včiel sa skrakuje o jednu tretinu.

Kašmírsky včelí vírus

Vírus bol izolovaný z tela indickej včely *Apis cerana*. Ak sa tieto vírusy dostanú do tela európskej včely medonosnej, nastane masové rozmnožovanie vírusov, čo má za následok skrátenie života včiel.

Choroba zakalených krídiel

Bol zistený zo vzoriek včiel z Európy, Egypta, Austrálie. Je to bežný vírus dospelých včiel. Pôvodcom je vírus o priemere 17 nm. Choroba sa prejavuje zakalením krídiel.

Vírusové choroby sa neliečia, mŕtve včely pozbierame a spálime. Úľ a rámičky sa po mechanickom očistení dezinfikujú.

Choroba deformovaných krídiel

Vírus choroby deformovaných krídiel je zaradený medzi iflavírusové ochorenia včiel. Infekcia je rozšírená po celom svete následkom rozšírenia klieštika *V. destructor*. Vírus poškodzuje mladušky, ktoré majú výrazne deformované krídla.

Nedávno bol objavený Kakugo vírus, ktorý je genotypovo veľmi podobný vírusu deformovaných krídiel u včiel. Táto infekcia sa prejavuje zvyšujúcou sa agresivitou infikovaných jedincov.

Arkansaský včelí vírus

Arkansas včelí vírus je málo známy vírus včiel *Apis mellifera*, ktorá nebola hlásená u Spojené štáty. Vírus bol objavený v Arkansase v USA, kedy zdanlivo zdravé včely boli infikované cez podaný peľ získaný od lietaviek včiel.

Černanie materských buniek

Toto vírusové ochorenie postihuje predovšetkým plod budúcej včelej matky. Typickým príznakom ochorenia sú čierne sfarbené materské bunky. Trúdi a robotníči plod môže byť infikovaný vírusom, ale zvyčajne bez klinických príznakov.

5.2. Bakteriálne choroby

Mor včelieho plodu (*Hystolysis infectiosa perniciosa larvae apium, Pestis apium americana*)

Mor včelieho plodu patrí medzi choroby, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch podľa prílohy č. 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Pôvodcom moru včelieho plodu je sporulujúci gram-pozitívny zárodok *Paenibacillus larvae* (= *Bacillus larvae*). Je to tyčinkovitá baktéria dlhá 2,5–8,5 µm, široká 0,5 µm. Pohyb jej umožňujú dlhé bičíky, ktoré rastú po celom povrchu baktérie. Vytvára oválne spóry o

veľkosti 1,2-1,9 x 0,4-0,9 μm . Tieto spóry sú chránené proti vonkajšiemu prostrediu niekoľkovrstvovým obalom. Ich povrch je hladký, nezostávajú na nich žiadne zvyšky sporangií.

Larvy sa nakazia spórami *Paenibacillus larvae* potravou. Najvnímavejšie sú larvy vo veku 8 až 24 hodín. V žalúdku lariev spóry do 24 hodín vyklíčia a rýchle sa rozmnožujú. Pritom pôsobením enzýmov a toxínov porušia peritrofickú membránu a preniknú vrstvou výstelkových buniek do dutiny tela a do hemolymfy. Po zaviečkovaní larvy hynú na celkovú sepsu. Len pri masívnom nakazení veľmi mladých lariev hynie plod už pred zaviečkovaním. Proteázy vylučované bunkami v období sporulácie napomáhajú potom k posmrtnému rozkladu bielkovinových zvyškov lariev. Mor včelieho plodu sa klinicky prejaví až u zaviečkovaného plodu. Viečka sú stmavnuté, prepadnuté a občas prederavené.

Pozorujeme medzerovitý plod. Choré larvy strácajú perleťovobielu farbu a článkovanie, telo larvy mäkne. Farba sa postupne mení na šedobielu, šedožltú až tmavohnedú lepkavú hmotu. V tomto štádiu je možné z kašovitej hmoty pomocou napríklad zápalky vytiahnuť vlákno niekoľko centimetrov dlhé. Telo larvy je dokonale rozložené vrátane chitínovej pokožky, takže pri vysychaní sa zvyšky larvy, tzn. príškvar, pevne prilepi na spodnú stenu bunky. V tomto štádiu sa nachádzajú len spóry *Paenibacillus larvae*.

Hniloba včelieho plodu (*Putrificatio polybacteritica larvae apium, Pestis apium europea*)

Nákaza sa vyskytuje na všetkých svetadieloch. Na Slovensku sa hniloba včelieho plodu v posledných rokoch nevyskytuje. Hniloba včelieho plodu patrí medzi choroby včiel povinných hláseniu ŠVPS SR.

Výskum pôvodcov nákazy sa datuje od roku 1885, kedy Cheschire a Cheyne popísali *Bacillus alvei*. Súčasný názov je *Paenibacillus alvei*. Na začiatku tohoto storočia Maasen a White popísali ďalšieho pôvodcu, ktorého nazvali *Streptococcus pluton*. Súčasný názov je *Melissococcus plutonius*, ktorého vo svete považujú za jediného pôvodcu. V našich podmienkach, podľa Drobníkovej a Toporčáka, je hniloba včelieho plodu spôsobená hlavne dvoma pôvodcami, a to nesporulujúcim zárodkom *Melissococcus plutonius* a sporulujúcim *Paenibacillus alvei*. Okrem týchto sa môžu pri hnilobe vyskytovať ešte aj sekundárne (príležitostné) patogény ako *Bacterium eurydice*, *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*, *Bacillus laterosporus*, *Bacillus gracillesporus* a iné.

Melissococcus plutonius sú grampozitívne, mierne pretiahle, na koncoch zašpicatené koky o priemere 0,8 µm. Môžu sa vyskytovať jednotlivo, poprípade v retiazkach alebo v zhlukoch. Je to zárodok anaeróbný, nerastie v prítomnosti kyslíka, vyžaduje určité množstvo oxidu uhličitého.

Paenibacillus alvei je grampozitívna sporulujúca tyčinka o veľkosti 0,5–0,8 µm. Po celom povrchu má dlhé bičiky. Spóry sú oválne 0,8 x 1,8 – 2,2 µm, výrazne väčšie ako spóry *Paenibacillus larvae*. Spóry tvorí uprostred alebo na konci bunky, ktorá sa pri tvorbe spóry rozšíri. Na konci spór zostávajú dlho zachované zbytky sporangíí vo forme tenkých výbežkov, ktoré sa u spór *Paenibacillus larvae* nikdy nevyskytujú. *Paenibacillus alvei* je aerobný zárodok, ale môže rásť i bez prístupu kyslíka.

Baktérie sa dostanú s potravou do žalúdka lariev, rýchlo sa rozmnožujú a vyplnia celú žalúdočnú dutinu. Larvy bývajú nakazené skoro po vyliahnutí. Väčšinou larvy hynú ešte pred zaviečkovaním a rýchle sa rozkladajú. Ak nie sú odstránené včelami, vyschnú na príškvar, ktorý sa dá ľahko z bunky vybrať.

Hniloba včelieho plodu sa klinicky prejaví u nezaviečkovaného plodu. Nezaviečkované infikované larvy strácajú článkovanie, ich telo mäkne a klesajú na dno bunky. Menia sa z perleťovobielej na žltú až nakoniec na tmavohnedú kašovitú hmotu. Netvorí pri vytáňovaní nitky podobné ako pri more včelieho plodu. K hynutiu lariev dochádza vo veku 4–5 dní v nezaviečkovaných bunkách (v ojedinelých prípadoch až po zaviečkovaní). Po vyschnutí je ich možné ľahko odstrániť. Pach odumretých lariev je odporne hnilobný až ostro kyslý.

Septikémia dospelých včiel (*Septicaemia apium*)

Septikémia dospelých včiel je bakteriálna choroba hemolymfy včiel. Po prvýkrát ju opísal Burnside v roku 1928. Vyskytuje sa v Európe, USA, Kanade a v Austrálii. Na Slovensku sa môže vyskytovať sporadicky.

Pôvodcom septikémie je *Pseudomonas aeruginosa* (*Pseudomonas apisepctica*). Je to tyčinkovitá baktéria dlhá 1,5–3 µm, široká 0,5–0,8 µm.

Predpokladá sa, že do organizmu včely sa pôvodca dostáva dýchacími cestami, odkiaľ prechádza do hemolymfy, kde sa intenzívne rozmnoží.

Choré včely strácajú ochlpenie, sú čierne, lesklé. Strácajú schopnosť lietať, lezú pomaly, sú nepokojné, neprijímajú potravu. Zdržujú sa na letáči a hynú. Po uhynutí sa telo včely

rozpadáva na jednotlivé časti (hlava, hrud', bruško, končatiny). Niekedy cítiť nepríjemný zápach. Ak odoberieme hemolymfu z chorých včiel, tá je mliečne zakalená.

Spiroplazmóza (*Spiroplasma apis*)

Spiroplazmu u včiel objavil Clark v roku 1977 v hemolymfe hynúcich včiel. Pôvodcom je *Spiroplasma apis*. Je to primitívna baktéria, ktorej chýba pevná bunková stena. Jej tvar je tenká (200 nm), dlhá (2–10 µm) špirála a je pohyblivá.

Včely nelietajú, trasú sa a pred uhynutím často vylezú pred úl'. Zadoček je zväčšený, žalúdok a výkalový vak naplnený nestráveným peľom. Po infekcii včely hynú po niekoľkých dňoch.

Spoľahlivé stanovenie diagnózy je možné vykonať vyšetrením rozteru hemolymfy a tráviaceho traktu. V pozitívnom prípade sa vyskytujú v hojnom počte špirálovité, pohyblivé mikroorganizmy.

K vyšetreniu sa zasielajú choré včely a vzorka plodového plástu s plodom.

Rickettsiáza (*Rickettsia apis*)

Rickettsie sú malé gramnegatívne baktérie o veľkosti 0,1–0,3 µm, ktoré sú prirodzenými parazitmi niektorých článkonožcov. Rickettsie u včiel boli zistené zo vzoriek včiel v bývalom ZSSR, Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku.

V akútnych prípadoch je hemolymfa včiel mliečne zakalená a obsahuje drobné oválne útvary, ktoré sa dajú zistiť elektrónovým mikroskopom. Vyskytujú sa väčšinou spoločne s nozémovou nákazou, septikémiou alebo roztočkovou nákazou.

5.3. Mykotické choroby

Zvápenatenie včelieho plodu (*Ascospaerosis larvae apis*)

Zvápenatenie včelieho plodu je mykotická choroba včelieho plodu. Choroba nie je zaradená medzi nebezpečné nákazy včiel a nie je povinná hláseniu.

Zvápenatenie bolo prvýkrát pozorované v roku 1911. V súčasnom období sa vyskytuje na všetkých kontinentoch. V poslednom období pozorujeme zvýšený výskyt aj na Slovensku.

Pôvodcom choroby je huba *Ascospaera apis*. Môže sa vyskytovať v dvoch formách – na prvej nachádzame menšie (50–82 µm) a na druhej väčšie (88–168 µm) plodničky. Mycélium u oboch foriem je článkované, heterotalické, tzn. že sa u nich vyskytujú dva typy vlákien. Tieto pri dotyku vytvoria samčie a samičie gametangia, ktoré po kopulácii dajú vznik plodnici. V plodnici sa v guľovitých váčkoch – askách tvoria veľké množstvá drobných výtrusov – askospór. Ich priemerná veľkosť je 3,2 x 1,8 µm.

Nakoniec plodnice prasknú a zrelé asky so spórami sa vyhrnú von a po prasknutí ask sa uvoľnia výtrusy, ktoré infikujú včelie larvy.

Larva sa nakazí výtrusmi alebo mycéliom *Ascospaera apis* väčšinou s potravou. Výtrusy v žalúdku larvy vyklíčia a vyrastú do dlhých vlákien. Mycélium potom prenikne stenou čreva, vyplní telovú dutinu a prerastie až na povrch larvy a tieto mumifikuje. Choroba prebieha rýchle, infikované larvy väčšinou hynú počas dvoch dní po zaviečkovaní.

Viečka buniek s infikovaným plodom sú škvrnité, mierne prepadnuté. Chorý zaviečkovaný plod sa spočiatku mení v kašovitú žltú hmotu, neskôr je vidieť chumáče belavých hýf.

Akonáhle hýfy prerastú celé telo, mení sa larva v tuhú bielu múmiu, ktorá leží voľne v bunke. Ak sú vytvorené plodnice, múmia je šedo zelená až čierna.

Skamenenie včelieho plodu (*Aspergillois larvae apium*)

Skamenenie včelieho plodu je mykotická choroba včelieho plodu, avšak postihuje za určitých podmienok aj dospelé včely. Choroba nie je zaradená medzi nebezpečné nákazy.

O nákaze sa prvýkrát zmieňuje Maassen v roku 1906. Skamenenie včelieho plodu je zistené v Európe, v Severnej a Južnej Amerike. Na Slovensku sa zisťuje vzácne. Ekonomický význam tohoto ochorenia je zanedbateľný.

Prvotným pôvodcom choroby je huba *Aspergillus flavus*, občas *Aspergillus fumigatus*.

Rozmnožujú sa buď nepohlavne konídiami, ktoré sa odškrcujú na konci hýf konidioforou alebo pohlavne askospórami, ktoré vznikajú v plodniciach. Pokiaľ sa nevytvoria rozmnožovacie štádiá, sú povlaky biele, neskôr sa zafarbia do žltozelena až hnedozelena.

Konídie alebo askospóry vniknú potravou do žalúdka včelej larvy, kde vyklíčia. Hýfy prerastú celú larvu, ktorá uhynie a premení sa na veľmi tvrdú múmiu. Patologicky pôsobia toxíny týchto húb, aflatoxíny.

Na základe klinických príznakov je skamenenie podobné zväpenataniu včelieho plodu. Chorý plod sa mení na kašovitú nažltlú hmotu a po vytvorení konídií alebo plodníc sú bunky akoby vyplnené žltozeleným alebo olivovo zeleným peľom. Nakoniec uhynutý plod úplne vyschne a stvrdne a pevne leží v bunkách.

Aspegillus spp. môže napadnúť aj dospelé včely (uhynuté včely sú prerastené oranžovými hýfami) a je to jediná choroba včiel, ktorá môže byť prenesená na človeka. Včelár, ktorý nedbá pri práci vo včelstve na základné hygienické opatrenia, môže si nákazu rozšíriť na včelíne sám.

Melanóza matky (*Melanoselosis matris*)

Melanóza je mykotická choroba dospelých včiel. Postihuje prevažne matku, avšak môže sa vyskytovať aj u robotníc.

Pôvodcom choroby je huba *Melanosella mors apis*, patriaca do radu *Hyphomycetes*. Výtrusy majú pretiahly alebo oválny tvar, dlhé 2–3 µm, široké 3 µm.

Melanóza u matiek bola označená ako H–melanóza, pretože existuje aj iná melanóza, ktorá bola označená ako B–melanóza, avšak túto spôsobuje baktéria.

Infekcia sa prenáša pravdepodobne alimentárnou alebo pohlavnou cestou. Huba prejde do hemolymfy a z nej do všetkých orgánov. Zachvacuje zvlášť vaječníky, kde sa usádza vo vaječných rúrkach, ovariálnom kalichu, popripade vo vajcovode. Vyrastie v spletitý zhluk vlákien, na ktorých sa vytvoria plodnice s výtrusmi.

V priebehu chorobného procesu vzniknú cysty, ktorých steny vytvárajú pôvodcovia choroby. Sekundárne prestúpi stenou čierne farbivo melanín, takže cysta je potom tmavohnedá až čierna. Cysty mechanicky upchávajú pohlavné cesty a zabraňujú odchodu vajíčok. Plesň spôsobuje nielen stratu funkcie a degeneratívne zmeny, ale svojimi toxínmi pomerne rýchlu smrť matiek.

Melanóza postihuje prevažne staršie matky. Pri posudzovaní včelstva pozorujeme, že najprv včelstvo slabne, pretože v priebehu vyvíjajúcej sa choroby nastáva najskôr zníženie počtu robotníc a neskôr dochádza k jeho úplnému zániku.

Nozémová nákaza včiel (*Nosematosis apium*)

Nozémová nákaza včiel je parazitárna choroba dospelých včiel a už nie je zaradená medzi nebezpečné nákazy včiel povinné hláseniu. Patrí medzi najrozšírenejšie choroby včiel.

Do roku 2006 sa mikrosporídie považovali za protozoa avšak od roku 2006 sa zaraďujú do ríše húb (mikromycéty). Zaradenie sa uskutočnilo na základe zistenia počtu génov. Vedecké zaradenie dvoch najväznejších parazitov rodu *Nosema* (*Nosema apis* a *Nosema ceranae*) je nasledovné:

Tabuľka 1 Taxonomické zaradenie *Nosema apis* a *Nosema ceranae*

<i>Nosema apis</i>	<i>Nosema ceranae</i>
Vedecké zaradenie	Vedecké zaradenie
Ríša: Fungi	Ríša: Fungi
Kmeň: <u>Zygomycota</u>	Kmeň: Zygomycota
Trieda: Dikaplophasea Microsporidia	Trieda: Dikaplophasea Microsporidia
Rad: Dissociodikaplophasida	Rad: Dissociodikaplophasida
Podrad: Nosematioidea	Podrad: Nosematioidea
Čel'ad': Nosimatidae	Čel'ad': Nosimatidae
Rod: <i>Nosema</i>	Rod: <i>Nosema</i>
Druh: <i>Nosema apis</i>	Druh: <i>Nosema ceranae</i>
Vedecký názov	Vedecký názov
<i>Nosema apis</i>	<i>Nosema ceranae</i>
Zander, 1909	Fries a kol., 1996

Klasickú nozémovú chorobu vyvoláva prvok *Nosema apis*, ktorej trvalá forma, spóra, meria 4–6 µm x 2–4 µm. Vo vnútri sa nachádza zárodok (sporont), ktorý je dvojjadrový, s dlhým, špirálovite stočeným pólovým vláknom.

Nosema ceranae bola prvý raz objavená v roku 1996 profesorom Ingemarom Friesom (Švédsko poľnohospodárska univerzita v Uppsale) pri návšteve Číny vo včelách *Apis cerana*. Rozdiel medzi dvoma mikrosporídiami *Nosema apis* a *Nosema ceranae* je v ich ultraštruktúre a genetike. Predpokladalo sa, že *Nosema ceranae* postihuje len včely *Apis cerana*, avšak v

roku 2005 na Taiwane objavili *Nosema ceranae* aj na *Apis mellifera*. Následne v Španielsku v roku 2005 dr. Mariano Higes objavil *Nosema ceranae* aj na *Apis mellifera* (vo vzorkách včiel z roku 2004 90% vzoriek obsahovalo *Nosema ceranae* a v roku 2005 až 97% vzoriek bolo pozitívnych). V roku 2006 potvrdili výskyt *Nosema ceranae* aj vo Francúzku, Nemecku, Švajčiarsku a následne aj na Slovensku.

Najhlavnejším rozdielom medzi oboma nozémami je rýchlosť *Nosema ceranae* spôsobiť úhyn včelstva. Včely uhynú do 8 dní po napadnutí spórami *Nosema ceranae*, čo je oveľa rýchlejšie ako u *Nosema apis*. Zdá sa, že hlavne lietavky sú najviac postihnuté, pretože opúšťajú včelstvo, pričom sú natoľko postihnuté, že sa nemôžu vrátiť do včelstva. Zanechávajú slabé včelstvo, ktoré sa svojimi symptómami podobá CCD (Colony collapse disorder – symptóm zrútenia sa včelstva) opísanej v USA.

K nakazeniu dochádza alimentárnou cestou. V žalúdku sa zo spór uvoľnia nepravidelne meňavkovité planonty veľké 2,8 μm , ktoré cez pólové vlákna prenikajú do epiteliálnych buniek žalúdka kde sa rozmnožujú.

Nosema apis a *Nosema ceranae* majú podobný vývinový cyklus. Dospelé včely sa nakazia spórmi nozémy kontaminovanou vodou alebo potravou, výmenou potravy s inými včelami alebo pri ich pracovných povinnostiach pri čistení kontaminovaných plástov. Následne sa spóry rozmnožujú v epiteliálnych bunkách žalúdka včiel a produkujú veľké množstvo nových parazitov, pričom likvidujú epiteliálne bunky a nakoniec sú vylučované do výkalov.

Robotnice, matky ale aj trúdi sú vnímavé na infekciu spór nozémy, ktoré sú životaschopné dlhú dobu v jednotlivých častiach úľa.

Nosema ceranae vykazuje niektoré odlišnosti. Zmeny v tráviacom trakte, pozorované u postihnutých včiel, boli oveľa vážnejšie ako je známe u infekcií s *Nosema apis*, ktoré súviseli s obzvlášť ťažkými a rozľahlými bunkovými léziami. Na druhej strane klasické symptómy choroby ako napríklad hnačkovanie, sťažený pohyb, nápadné prípady úhynov v blízkosti včelnice chýbali. Ako dôvod neustáleho znižovania počtu včiel vo včelstve súvisí s infekciou hlavne lietaviek, ktoré sa nevrátia späť do včelstva a hynú mimo svoj úľ.

Novo vyliahnuté včely sú vždy bez infekcií a preto k infekcii dochádza len krmením včelou. Spóry infikujú epiteliálne bunky tak, že vegetatívne formy sú vpravené do buniek pomocou polárneho vlákna. Akonáhle sa nachádza v bunke, vegetatívna bunka sa zväčšuje do veľkosti a rozmnožuje sa. Po 6 až 10 dňoch infikovaná epiteliálna bunka žalúdka včiel je zaplnená novými spórmi. Epiteliálna bunka je uvoľnená do žalúdka, kde praská uvoľnenými

tráviacimi enzýmami. Pri uvoľnení infikovaných epiteliálnych buniek v žalúdku včely a po ich prasknutí sa do obsahu žalúdka uvoľní 30 – 50 miliónov infekčných spór nozémy.

Spóry nozémy sú rozšírené ku ďalším včelám vo včelstve prostredníctvom výkalov z infikovaných včiel. Choroba narušuje zažívanie peľu a preto sa skracaje dĺžka života včiel. V oveľa väčšej miere postihuje robotnice ako trúdov alebo matku. Predpokladá sa, že je to dané následkom čistiacej aktivity mladých včiel (trúdi ani matka sa na čistení nepodieľajú).

Nozémou infikované včely nie sú v kontakte a ani nekrmia matku ako zdravé včely. Preto matka uniká infikovaniu ale ak dôjde k jej infekcii, tak dochádza ku degenerácii vaječníkov a jej kapacita kladenia vajíčok je redukovaná následkom atrofie oocytov. Matka, ktorá sa infikovala spórami nozémy v období chovu plodu je vymenená včelami. Sezónny trend klasickej infekcie ukazuje nízku infekciu počas leta s miernym nárastom na jeseň, pomalé zvýšenie počas zimy, ale na jar dochádza k rapidnému nárastu infekcie vo včelstve akonáhle začína plodovanie a lietacie aktivity včiel sú ešte obmedzené. Takéto včelstvá ak nie sú preliečené, môže spôsobiť výmenu matky, zimný úhyn, znižovanie výnosu medu a zoslabovanie včelstva.

Počas prvých dní po invázii môže dôjsť v dôsledku porušenia črevnej bariéry k prestúpeniu saprofytických baktérií z tráviaceho traktu do hemolymfy včiel a k hynutiu včiel na septikémiu. Napadnuté bunky črevného epitelu strácajú plazmu a prestáva sa tvoriť peritrofická membrána. Tým dochádza k porušeniu činnosti žalúdka a k nedokonalému tráveniu. Tým sa plne nevyužije potrava, hlavne bielkoviny a glycidy. Glycidy predovšetkým v zimnom období zaťažujú výkalový vak a spôsobujú hnačku včiel.

Matkám postihnutých nozémovou nákazou atrofujú ovária v dôsledku zníženej schopnosti tráviť bielkoviny. U robotníc hypoproteinémia spôsobuje atrofiu hltanových (faryngeálnych) žliaz, čo má za následok neschopnosť týchto robotníc kŕmiť plod a matku. Taktiež takéto robotnice rýchlejšie starnú.

V samotnom včelstve sa choroba najviac šíri koprofágiou, tzn. požíraním výkalov.

5.4. Protozoa

Meňavková nákaza včiel (*Malpighamoebosis apium*)

Meňavková nákaza včiel je parazitárna choroba dospelých včiel. Po prvýkrát nákazu pozoroval Maassen v roku 1916 u včiel v Nemecku. V Československu nákazu zistil Fyg v roku 1932. V súčasnom období sa vyskytuje na všetkých kontinentoch.

Samostatne sa meňavková nákaza vyskytuje zriedkavo, väčšinou sa zisťuje spoločne s nozematózou.

Pôvodcom choroby je *Malpighamoeba mellificae*, ktorá parazituje vo výstelkových bunkách Malpighiho žliaz dospelých včiel. Vytvára dve formy: trvalú, tzn. cysty guľovitého tvaru o veľkosti 5 až 7 µm a vegetatívnu, amébu, žijúcu a parazitujúcu v Malpighiho žľazách.

K nakazeniu dochádza potravou. V tráviacom orgáne sa z cysty uvoľní zárodok, ktorý aktívne preniká do Malpighiho žliaz, kde parazituje. Vývinový cyklus trvá 3–4 týždne. Vzniknuté cysty odchádzajú cez črevo a výkalmi von do vonkajšieho prostredia. V napadnutých žľazách dochádza k atrofii výstelkových buniek a k ich upchatiu.

Z klinických príznakov je zjavná defekácia zvlášť riedkych výkalov striekavým spôsobom.

Gregarinóza včiel

Gregarinóza je ochorenie dospelých včiel *Apis mellifera* spôsobená štyrmi druhmi prvokov triedy *Gregarinidea*. Prvok sa viaže na črevným epitel včiel, kde sa encystuje a ničí epiteliálne bunky.

Aj keď je známe, že prvok produkuje cysty, ktoré sa pasážujú cez črevo včely do jej výkalov, presný mechanizmus šírenia choroby je nejasný.

5.5. Parazitické článkonožce

Roztočiková nákaza včiel (*Acaraposis apium*)

Roztočiková nákaza je parazitárna choroba dospelých včiel a patrí medzi nebezpečné nákazy dospelých včiel povinné hláseniu.

Roztočiková nákaza bola po prvýkrát pozorovaná v roku 1904 v Anglicku. Rennie v roku 1921 objavil pôvodcu tejto nákazy. Prvý prípad tejto nákazy sa na Slovensku zaznamenal v roku 1937. V súčasnom období sa roztočiková nákaza na Slovensku nevyskytuje. Vo svetovom meradle sa vyskytuje v niektorých štátoch na všetkých kontinentoch okrem Austrálie.

Pôvodcom choroby je roztočik včelí – *Acarapis woodi*. Samička roztočika je 80–120 µm široká a 160–180 µm dlhá. Samček je menší, široký 60–85 µm a dlhý 85–125 µm.

K nakazeniu dochádza u mladých včiel, kde oplodnené samičky *Acarapis woodi* prenikajú do prvého páru hrudných vzdušnic. Avšak aj touto vzdušnou bránou parazit môže vniknúť iba kým sú včely mladé, a to do 9.–11. dňa života.

U starších včiel husté chlípky stvrdnú a vytvoria nepreniknuteľnú bariéru pre roztočiky. Tu samičky kladú značne veľké vajíčka, z ktorých sa liahnu larvy, ktoré po niekoľkých zvliekaniach dorastajú v dospelé roztočiky.

Roztočiky škodia včele predovšetkým tým, že odnímajú značné množstvo hemolymfy. Okrem toho pri postupnom preplňovaní vzdušnic roztočikmi, larvami a vajíčkami sú hrudné svaly nedostatočne zásobované kyslíkom a dochádza tak ku nekróze svalov. Nekróza svalov sa prejaví u invadovaných včiel neschopnosťou vzlietnuť.

Od nakazenia včelstva sa klinické príznaky prejavia až po troch až štyroch rokoch. Choré včely nelietajú, poskakujú na letáči, padajú na zem, zhlukujú sa a hynú.

Klieštikovitosť včiel (*Varroasis apium*)

Klieštikovitosť je parazitárna choroba včiel ale aj včelieho plodu vyvolaná klieštikom *Varroa destructor*. Patrí medzi nebezpečné nákazy a podlieha povinnému hláseniu. Na Slovensku nie je povinné hlásenie z dôvodu celoplošného výskytu.

Klieštik *Varroa destructor* je parazit patriaci do čelade *Dermanyssidae* a bol po prvýkrát zistený v roku 1904 v Indonézii na včele indickej (*Apis cerana*). Prvá informácia o parazitovaní klieštika na včele medonosnej (*Apis mellifera*) je z roku 1959 z Číny. Následne bol zavlečený na všetky kontinenty okrem Austrálie. Na Slovensku bol po prvýkrát diagnostikovaný v roku 1978.

Samičky je vidieť aj voľným okom, sú oválne, široké 1,5–1,9 mm a dlhé 1,1–1,5 mm. Sú zo začiatku žltobiele, neskôr červenohnedé až hnedé, lesklé. Dozrievaním sa u nich vyvinie hnedý a tvrdý chrbtový štít, ktorý prekrýva 4 páry nôh a ústne ústroje.

Samci sú veľkí 0,8 mm, okrúhli, šedobielej farby s mäkkou pokožkou.

Vývinový cyklus klieštika prebieha na včelom plode, kde samička z včiel prechádza 24 hodín pred zaviečkováním do robotníčieho plodu a približne 3 dni do trúdieho plodu. Po zaviečkovaní kladie 2–5 vajíčok. Z vajíčka sa vyliahne šest'nohá larva, ďalej sa vyvíja v *protonymfu* a *deutonymfu*. Po 5–6 dňoch sa vyliahne samček a po 7–8 dňoch samička.

Klinické príznaky choroby sa objavujú až po dlhšej dobe, najskôr 2–3 roky od nakazenia včelstva. Po 4–5 rokoch od nakazenia sú včely tak napadnuté, že počas zimného obdobia hynú.

Charakteristické príznaky choroby zistujeme na mladých včelách. Z napadnutého plodu sa liahnu včely s nedokonale vyvinutými nohami alebo krídlami (resp. chýbajú), poprípade so skráteným bruškom, atď. Zdravé včely takéto postihnuté včely vynášajú a vyhadzujú pred úl, kde tieto hynú.

Tropilelapóza včiel (*Tropilaelaps apium*)

Tropilelapóza včelieho plodu a včiel je parazitárna choroba spôsobená *Tropilaelaps clareae*.

Tropilaelaps clareae bol po prvýkrát opísaný ako parazit plodu na včele medonosnej, neskôr sa zistil na včele zlatej (*Apis dorsata*) a na včele indickej (*Apis cerana*) v Ázii. V 90-tych rokoch bol objavený aj na včele medonosnej v Afrike na liahnúcich sa mladuškách.

Tropilaelaps clareae je menší ako *Varroa destructor*. Samička je dlhá 976–1083 µm a široká 528–581 µm. Samček je len málo menší ako samička, dlhý 940–1054 µm a široký 501–522 µm.

Vývinový cyklus *Tropilaelaps clareae* je u včely medonosnej podobný ako u *Varroa destructor*. Oplodnená samička prechádza do nezaviečkovaného trúdieho alebo robotníčieho plodu a ukladá vajíčka veľmi často priamo na telo larvy. Z vajíčok sa vyliahnu larvy parazita, ktoré sa cez štádia *protonymfy* a *deutonymfy* menia na dospelé jedince.

Dospelé jedince ale aj vývinové štádia *Tropilaelaps clareae* sa živia hemolymfou plodu. Na vyliahnutých včelách pozorujeme morfológické zmeny, ako napríklad deformované krídla. Takéto včely sú vynášané včelami von z úľa. Podľa niektorých autorov *Tropilaelaps clareae* nemôže sať hemolymfu dospelých včiel a preto prežíva na dospeljej včele len dva dni.

Malý úľový chrobák (*Aethina tumida*)

Aethina tumida – „malý úľový chrobák“ (angl. Small Hive Beetle) je chrobák z čeľade blyskáčikovité *Nitidulidae*. A preto by mohol byť slovenský názov pre tohto chrobáka napríklad „blyskáčik nadutý“ alebo „včelí“. *Aethina tumida* v súčasnom období ohrozuje včelárenie v mnohých krajinách sveta.

Za pôvodné miesto výskytu sa považuje južná Afrika. Následne sa už rozšíril do Severnej Ameriky (1998, Florida), Austrálie (október 2002), avšak bol hlásený aj v severnej Afrike

(Egypt) a v roku 2004 sa dostal ilegálnou cestou do Portugalska (z USA). Podľa OIE je povinný hláseniu.

Aethina tumida je chrobák zavalitého tela, tmavej farby a dorastá do veľkosti 5-7 mm. Dospelé chrobáky vynikajúco lietajú a sú schopné preletieť niekoľko kilometrov (v krajnom prípade až 10 km). Na plástoch sa pohybuje ľahko, aj keď jeho uchopenie nie je silné a tak ľahko môže spadnúť medzi plástmi. Majú tvrdý vonkajší pokryv, takže pre včely sú dosť odolné aj proti bodnutiu.

Počet samcov ku samičkám je pomerne rovnaký, avšak za šera za novým zdrojom potravy zalietava viac samcov (tento pomer je ale ráno medzi samcami a samičkami približne rovnaký). Počas studeného počasia, kedy teplota je pod 21 °C, dospelý chrobák sa stáva neaktívny. Nie je jasné pri akej teplote chrobáky uhynú. Chrobáky penetrujú do stredu chumáča včiel a prežívajú zimu.

Vývinový cyklus je veľmi špecifický vo vzťahu k určitým klimatickým parametrom. Počet cyklov v roku môže byť až 6 alebo len 1 cyklus závisiac od teploty, vlhkosti a vhodnej potravy pre vyvíjajúce sa larvy.

Dospelé jedince vedia žiť viac ako rok a sú schopné klásť viac ako 2000 vajíčok. Ak sú dospelé chrobáky vyrušené, sú donútené sa páriť a klásť vajíčka po niekoľkých minútach. Vajíčka sú najkrehkejšie štádia vo vývinovom cykle hmyzu. Sú nakladené do puklín a štrbín v úľoch včiel, avšak bolo taktiež udávané, že boli nakladené aj pod viečka plodových buniek. Vajíčko sa vyliahne od 24 do 48 hodín pri ideálnej teplote a vlhkosti. Pod 10 °C sa vajíčko nevyľiahne.

Larválne štádium je štádium vo vývoji chrobáka, ktoré najviac zaujíma včelárov, pretože spôsobuje najväčšie škody vo včelstve na medových plástoch a všeobecne na včelnici. Larvy sa živia na plástoch obsahujúcich med, peľ a plod. Pri kŕmení lariev vzniká sliz, ktorý spôsobí fermentáciu medu. Larvy sa živia 10 až 16 dní predtým ako dosiahnu larválnu dospelosť a potom opúšťajú úľ a vyhľadávajú vhodné miesto na zakuklenie.

Prežitie lariev závisí od teploty a rapídne klesá s poklesom teploty. Skoro 100 % lariev prežije pri teplote okolo 30 °C, približne polovica lariev prežije pri teplote 20 °C a všetky larvy uhynú pri teplote 10 °C. Larvy sú schopné prejsť stovky metrov, aby našli vhodné pôdne prostredie na zahrabanie sa a zakukľujú sa v pôde. Po 6 až 8 týždňoch (udáva sa aj až 15 týždňov) vychádzajú dospelé chrobáky. Všetky štádia sú závislé na vhodnej teplote a vlhkosti.

Podľa mnohých teórií sa chrobáky stávajú problémom u oslabených včelstiev, napr. následkom klieštika *Varroa destructor*. Malé včelstvá alebo niekedy plemenáčky používané pre chov matiek sú len čiastočne vnímané na nebezpečenstvo úľového chrobáka.

5.6. Škodlivé článkonožce

Vijačka voštinová (*Galleria mellonella*)

Vijačka voštinová sa oddávna považuje za veľmi vážneho škodcu včelstiev. Je to motýľ 8 až 16 mm dlhý a v rozpätí krídiel môže merať až 38 mm. Samičky sa po vyliahnutí z kukly pária so samčekom už za niekoľko hodín. Za 24 hodín po spárení kladie prvé vajíčka veľkosti 0,3 mm. Samička kladie približne 400 vajíčok do škár a trhlín úľa a plástov. Z vajíčok sa po piatich dňoch liahnu drobné, veľmi pohyblivé larvičky. Larvičky prvého štádia sa rozptyľujú po okolí, vyhľadávajú voštiny, začnú sa živiť a rýchlo rastú. Po niekoľkých dňoch sa zvliekajú a vzniknú húsenice druhého štádia. Húsenice sú veľmi pažravé a deväťkrát sa zvliekajú. Húsenica desiateho štádia sa zakuklí. Ich vývin závisí od teploty a množstva potravy. Pri úľovej teplote trvá priemerne 8-9 týždňov.

Samička a samček žijú krátku dobu, pretože neprijímajú potravu a žijú zo zásob nahromadených v tele z larválneho obdobia. Húsenice žijú na plástoch, kde vrtajú široké chodby, v ktorých môžeme vidieť šedé pavučinové vlákna. Dávajú prednosť starým a tmavým plástom, ktoré obsahujú košielky včiel a výkaly lariev.

Včeliarka obyčajná (*Braula coeca*)

Pôvodcom včeliarkovitosti je včeliarka obyčajná. Sú to drobné hnedé muchy, ktoré nemajú krídla. Majú veľkú hlavu, hrud' a oválne bruško. Ústne ústroje sú lízavo-cicavého typu. Telo je ochlpené krátkymi chlpkami.

Včeliarky žijú na tele včiel ako parazity a pri vzájomnom kŕmení sa včiel im odoberajú potravu a taktiež sústavne vyrušujú matku.

Samička včeliarky kladie vajíčka do polozaviečkovaných buniek medových plástov. Z vajíčok sa liahnu larvičky, ktoré si vyhlbujú vo viečkach buniek chodbičky. Tieto chodbičky vidieť na zaviečkovaných plástoch ako nit'ovité biele kľukaté čiary. Na konci chodbičky sa

larva zakukluje. Vývin trvá 21 dní. Larvy včeliarky sa živia medom, peľom a voskom, dospelé včeliarky kŕmnu št'ovou včiel.

6. Základné rozdelenie a charakteristika včelích produktov

Tabuľka 2 Produkcia včelích produktov v Slovenskej republike

Rok/Produkt	Med (kg)	Peľ (kg)	Materská kašička (kg)	Vosk (kg)	Propolis (kg)
2003	3 202 477	-	-	80 602	-
2004	3 433 549	31 084	62	112 678	8 390
2005	4 257 972	56 668	43	122 000	6 958
2006	4 359 754	60 129	96	149 739	7 610
2007	4 627 953	71 358	73	163 138	7 477
2008	4 242 843	80 746	35	161 153	7 452
2009	4 491 123	72 617	20	163 444	1 248
2010	2 529 500	77 094	14	149 871	879

6.1. Med

Med je nasýtený roztok cukrov, ktorý včely pripravujú z nektáru kvetov alebo medovice. Nektár je sladká šťava vylučovaná nektáriami rastlín ako produkt fotosyntézy. Medovica je sladká šťava vylučovaná ako nevyužitý produkt metabolizmu niektorých zástupcov vošiek, červcov a mér živiacich sa šťavami z rastlinných pletív. Sladinu (nektár alebo medovicu) nasáva včela pohybmi hltanových svalov cez cuciak a pažerák do medového žalúdka, ktorý ma kapacitu až 55 mg sladiny. Po návrate odovzdáva lietavka obsah medového žalúdka vnútroúľovým robotnícom, ktoré ho ďalej spracúvajú a uskladnia, a vylieta opäť na zber. Prinesená kvapka sladiny je zaradená do kolobehu potravy celého včelstva, je niekoľkokrát prehltnutá a znovu odovzdaná ďalším včelám. Prebiehajú pritom fyzikálne zmeny (odparenie vody z pôvodných 30 až 95% v sladine pod 20% vo vyzretom mede), ako i zmeny biochemické (pridávanie výlučkov hltanových žliaz, ktorých enzýmy štiepia zložitejšie cukry na jednoduché, glukózu a fruktózu). Zahustenou sladinou robotnice plnia bunky plástov až po okraj a po odparení dostatočného množstva vody vyzretý med viečkujú tenkými voskovými viečkami. Med sa považuje za vyzretý, ak je aspoň jedna tretina medového plástu zaviečkovaná a pri trnutí z neho neffka nespracovaná sladina.

Delenie medu podľa pôvodu:

V zásade rozoznávame 2 druhy medu podľa pôvodu a to medy kvetové (nektárové) a medovicové.

Kvetové (nektárové) medy - sú svetlejších odtieňov, jednodruhové alebo viacdruhové. Najbežnejšie na trhu sú medy kvetové viacdruhové, v obchodnej sieti sa možno stretnúť zvyčajne len s nimi. Jednodruhové medy sú také, ktoré pochádzajú prevažne z jedného druhu rastliny, na Slovensku sú najznámejšie tieto druhy:

- agátový - vodovojasný s nazelenalým nádychom, jemná aróma, veľmi jemná chuť, je dlhodobo tekutý;
- slnečnicový - zlatožltý, po vytočení pomerne rýchlo kryštalizuje dožltá na hrubé kryštály;
- repkový med - smotanovobiely, jemnekryštalický, jemná aróma i chuť, veľmi rýchlo kryštalizuje, často sa finalizuje ako pastovaný med;
- lipový med - zlatožltej farby.

V malých množstvách sa na Slovensku dajú ešte vyprodukovať jednodruhové kvetové medy z ovocných stromov, ďatelinový, facéliový, čisticový, gaštanový, malinový, pohánkový, javorový a púpavový, ostatné len výnimočne.

Z ďalších bežných jednodruhových medov produkovaných na území EÚ možno spomenúť ešte vresový, levanduľový, citrusový, brusnicový, avokádový, vrbkový, eukalyptový, rozmarínový a tymiánový, na slovenskom trhu sa však vyskytujú obmedzene. Z medov dovezených z tretích krajín sa na trhu najčastejšie vyskytuje ešte novozélandský med manukový a zmiešané kvetové medy juhoamerického a ázijského pôvodu.

Medovicové medy vo všeobecnosti majú tmavohnedé farby, z jednodruhových medovicových medov sa bežne vyskytujú dva druhy:

- smrekový med - tmavočervenohnedý
- jedľový med – tmavohnedý so zeleným nádychom

Na trhu sa vyskytujú aj medy označované ako lesné alebo horské medy, takéto označenie ale nezaručuje, že ide o med medovicový, zvyčajne sú to zmesi medovicových a nektárových medov, teda tzv. medy zmiešané.

Triedenie medu podľa spôsobu získavania, úpravy a uvádzania do obehu:

- **Vytočený** – med získaný odstredovaním odviečkovaných medových plástov. Pred vytočením plást odviečkujeme (odviečkovacou vidličkou, nožom, strojovo a pod.) a vkladáme do medometov rôznej konštrukcie fungujúcich na odstredivom princípe.

- **Lisovaný** – med získavaný lisovaním plástov, povoľuje sa aj mierne zahrievanie nepresahujúce 45 °C.
- **Plástikový** – med uložený včelami do novopostavených buniek plástov predávaný v zaviečkovaných celých plástoch alebo v ich výrezoch.
- **Odkvapkaný** – med získaný odkvapkávaním odviečkovaných plástov.
- **Kusový** alebo rezané plásty v mede – med, ktorý obsahuje jeden alebo viacero kusov plastikového medu.
- **Filtrovaný** - med získavaný odstraňovaním cudzích anorganických alebo organických látok takým spôsobom, aby sa do značnej miery odstránili také látky, ktoré by mohli byť alergénne. Za filtrovanie teda nemožno považovať bežné cedenie a odstraňovanie čiastočiek vosku z medu pri medobraní.
- **Pekársky** alebo priemyselný med – med, ktorý je vhodný na priemyselné účely alebo ako prísada do iných potravín, ktoré sa potom spracúvajú; môže mať cudziu chuť alebo pach, začať kvasiť alebo už byť skvasený alebo prehriaty. V tomto prípade sa v bezprostrednej blízkosti názvu produktu musia na obale použiť slová „určený len na priemyselné spracovanie“.
- **Pastový** – med upravený do pastovej konzistencie technologickou úpravou; je tvorený zmesou jemných kryštálikov. U nás sa najčastejšie pastujú medy repkové a slnečnicové.

Využitie

- **Potravinárske:** V prirodzenom stave. Vzhľad (konzistenciu) ovplyvňuje stav kryštalizácie, je to však prirodzená vlastnosť medu. Predajnosť (atraktivitu) ovplyvňuje aj prezentácia, ktorá by sa mala vyznačovať atraktívnym balením, rozšírením sortimentu malospotrebitel'ských, darčekových balení, pastovaného medu, medu v plástoch, príp. medu s prídavkom iných včelích produktov, extraktov liečivých rastlín či prírodných korenín. Na slovenskom trhu sa vyskytuje napr. med s materskou kašičkou, škoricou, eukalyptovými silicami a i. Propagáciu si zaslúžia dietetické a liečivé vlastnosti medu. Spotreba medu na Slovensku a v EÚ sa pohybuje na úrovni cca 0,7 kg/obyvateľa/rok.
- **Prídavok do iných potravín:** pečivo (perníky, biskity, koláče), sladkosti (nugát, karamelky, cukríky, čokolády, nátierky), tyčinky (cereálne, zo sušeného ovocia), marmelády a džemy, sušené ovocie a orechy v mede, nealkoholické nápoje (citrónové šťavy, izotonické

nápoje), alkoholické nápoje (Demänovka, Drambuie), mliečne výrobky (medové mlieka a jogurty), omáčky a dresingy.

- Medicínske: hlavne na ošetrovanie zápalov hrdla v kombinácii s nápojmi, na trhu sa vyskytujú aj medové medicínálne sirupy.
- Kozmetické: najmä plet'ové krémy a masky.
- Výroba fermentovaných produktov: u nás najmä medovina (medové víno, na trhu sa vyskytuje svetlá pravá medovina i korenené typy), príp. medové pivo a ocot.
- Medovina: čiže medové víno je starobylý nápoj, ktorý vzniká kvasením roztoku medu a vody pomocou kvasiniek a následným zrením pri nízkej teplote. Použitím vyselektovaných kvasiniek, pri dodržaní teploty 20-25 °C a vhodnom pH môže byť roztok medu úspešne prekvasený na 12-13 % alkoholu. Klasická medovina neobsahuje viac ako 15 % alkoholu.

6.2. Včelí peľ obnôžkový

Peľ vzniká v samčom pohlavnom orgáne kvetu - peľnici za účelom oplodnenia blizny. Je hlavným zdrojom bielkovín pre včely a plod. Pri jeho zbere ho lietavka prenáša na 3. páre nôh, kde vytvára tzv. obnôžky, ktoré po prilete prenechá na spracovanie mladuškám. Tie obnôžky vrstvia do buniek plástov, utláčajú ho hlavou a po naplnení buniek do 2/3 ho zalejú vrstvičkou medu. Plástový peľ má v porovnaní s natívnym peľom rastlín zmenené vlastnosti, je sladší a stráviteľnejší.

Peľ sa včelám odoberá najčastejšie pomocou peľochytov. Peľochyty - stierače peľu - sú plastové alebo plechové dosky s vŕtanými otvormi o priemere 5 mm, ktoré sa vkladajú na dno úľa alebo do letáčového otvoru .

Pod doskou je uložený zásobník prikrytý pletivom, do ktorého padajú obnôžky peľu. Peľ na zvláštne účely sa získava aj jeho vykrajovaním z buniek plástov. Obnôžkový peľ sa musí sušiť, pretože čerstvý by sa nedal dlhodobo skladovať, obsahuje 20-25 % vody. Suší sa na lieskach z hustým pletivom na obsah vlhkosti 8 %. Potom sa čistí a ukladá do plastových sáčkov, alebo do hermeticky uzatvárateľných nádob.

Využitie

- Potravinárske: v natívnom stave, ako prídavok do cereálnych výrobkov, tyčiniek, sladkostí, medu, masla. Peľ obsahuje všetky pre človeka nevyhnutné esenciálne aminokyseliny, má viac proteínov, minerálov a vitamínov ako mäso.
- Liečebné: najmä problémy s prostatou, podporná zložka iných liekov. Preventívne sa doporučuje užívať 20 g peľu denne na celkové povzbudenie organizmu.
- Podnecovanie včelstiev a čmelích kolónií: v čase nedostatku bielkovinovej výživy.
- Kozmetické: najmä pleťová kozmetika.
- Mechanické opelňovanie a monitoring znečistenia prostredia.

6.3. Materská kašička

Materská kašička je sekret prevažne hltanových žliaz včiel - dojčičiek, cca. 6-14 dní starých. Včely ňou krmia všetok nezaviečkovaný plod v prvom období larválneho vývoja a larvy matky po celú dobu vývoja.

Najviac materskej kašičky sa nachádza v materských bunkách (bunkách plástov určených na odchov včelích matiek) s 3 až 4 dňovými larvami. Odtiaľ ju lopatkou alebo odsávačom vyberáme a odkladáme do nádob z tmavého skla. Včelstvá je možné motivovať ku zvýšenej stavbe materských buniek. Materská kašička má limitovanú životnosť, a preto sa chladí, zamrazuje alebo lyofilizuje. V súčasnosti ovláda medzinárodný trh s materskou kašičkou Čína, produkujúca vyše 60 % svetovej ročnej spotreby.

Využitie:

- Farmaceutické: ako psychofarmakum, proti predčasnemu stárnutiu, rôznym tráviacim poruchám, dermatózam, poruchách urogenitálneho systému, na celkové zvýšenie odolnosti. Aplikuje sa orálne alebo vo forme masti
- Kozmetické: výrazné dermatologické - omladzujúce účinky. Používa sa najčastejšie do pleťových krémov, masiek a mliek.
- Doplnok výživy: najmä pri pooperačných stavoch, v starobe a pod., v natívnom stave alebo v kombinácii s inými potravinami (med, jogurt a pod.).

6.4. Propolis

Propolis získavajú včely zo živíc a silíc, ktoré sa tvoria na konárikoch, ako aj na pukoch stromov a kríkov. Lietavky donášajú propolis do včelstva vo forme obnôžok na treťom páre nôh, podobne ako peľ. Včely uzatvárajú propolisom všetky otvory menšie ako 5 mm, zužujú letáče, vyhladzujú voskové bunky a zatmeľujú usmrtené živočíchy, ktoré vnikli do úľa a sú príliš veľké na vynesenie z úľa včelami.

Produkcii propolisu zvyšujeme zakrytím stropu úľa silonovou (plastovou) tkaninou s okami menšími ako 3 mm, ktoré včely zatmelia. Po stuhnutí v chladničke sa propolis vymrví. Dodatočný výnos tvoria zoškrabky z rámkov, stien úľa a podobne. Nároky na skladovanie nie sú vysoké, keďže ide o stabilnú látku. V domácnosti sa zväčša používa na výrobu etanolového extraktu (5 alebo 10 % - ný).

Využitie:

Farmaceutické: veľmi široké spektrum použitia v humánnej i veterinárnej medicíne. Používa sa v dermatológii (ošetrenie rán, exémov, vredov, plesňových onemocnení), v zubnom lekárstve (ústne spreje), pri chorobách z ožiarenia, pri poruchách imunitného systému, rakovine, anémii, infekciách dýchacieho systému a inde.

Má aj protizápalové a mierne lokálne anestetické vlastnosti. Na trhu sú dostupné prípravky na orálnu aplikáciu, vo forme propolisovej tinktúry a masť.

- Kozmetické: krémy proti starnutiu, vlasové kondicionéry, deodoranty, dezinfekčné, antioxidantné a ochranné prostriedky.
- Technické: ochrana dreva, laky.

6.5. Včelí jed

Včelí jed je sekrétom jedovej žľazy robotníc. Sústreďuje sa v jedovom vaku včely-robotnice, odkiaľ sa zložitým žihadlovým aparátom vpravuje do tela nepriateľa. Ak je včela mladšia ako 21 dní, po vyprázdnení jedového vaku sa jej vytvorí nový jed. Pri teplokrvných živočíchoch, vrátane človeka, kontraktilná koža uväzní žihadlo v mieste vpichu, dochádza k

vytrhnutiu celého žihadlového aparátu a následnému úhynu včely. Tvorbu jedu podmieňuje prítomnosť bielkovín (peľu) v potrave.

Včelí jed získavame pomocou odoberacích aparátov vybavených odporovými drôtmí, ktoré sa krátkodobo umiestňujú pred letáč úľa. Uskladňuje sa vysušený v tmavých hermeticky uzavretých liekovkách, na bezpečnom mieste, ide o toxickú látku.

Využitie:

Lekárske: pri zápalových reumatických procesoch, zápaloch kĺbov, šľachových systémov, chronických bolestiach chrbta, neuralgii trojklaného nervu, poruchách pohybového aparátu, na desenzibilizácnú liečbu proti nežiadúcim reakciám. Aplikuje sa vo forme masťi, inhaláciou, vpichom živou včelou, injekčne. Treba pamätať na alergikov, u ktorých môže dôjsť až k anafylatickému šoku za príznakov zlyhania základných životných funkcií.

6.6. Včelí vosk

Včelí vosk je produktom tráviaceho procesu včely medonosnej. Vzniká činnosťou voskových žliaz, ktoré má robotnica vyvinuté párovo na 3. - 6. sternite bruška svojho tela. Sternity vytvárajú voskové zrkadielka s mikroskopickými otvormi, cez ktoré preniká žľazový sekret, na vzduchu tuhnúci na bezfarebné voskové šupinky. Tie si pomocou končatín prisúvajú k hryzadlám a formujú do tvaru buniek včelieho diela. Na 1 kg vosku pripadá približne 1,5 milióna takýchto šupiniek. Najvyššiu aktivitu v produkcii vosku včely vyvíjajú medzi 12. a 18. dňom svojho života, v období keď sú označované ako staviteľky.

Vosk získavame hlavne pri obnove včelieho diela. Spravidla sa ročne vymieňa 1/3 plodiskových plástov za rámiky s medzistenami, ktoré včely vystavajú. Okrem takto získaných plástov zvyšujeme produkciu vosku stavbou na stavebnom rámiiku a využívaním voskových nálepkov na rámiikoch, povalovkách, stenách, viečok z buniek a zberom meliva. Na výťažnosť vosku má vplyv spracovateľská technológia a vek plástov. Vek plástov je daný tým, koľkokrát bol v bunkách včelieho diela odchovaný plod, čím viac generácií vybehlo, tým je dielo tmavšie, ťažšie a má nižšiu výťažnosť. Zo spracovateľských technológií sa používajú slnečné tavidlá, varáky, paráky a tzv. duplikátory.

Využitie:

Výroba medzistien: väčšina vosku u nás sa vracia do včelstva vo forme medzistien, voskových platní s vylisovanými základmi dĺn robotníčích buniek. U nás sa väčšie spracovateľské závody - voskárne nachádzajú vo Svätom Petri a v Želovciach. Medzisteny tu možno získať výmenou za surovinu - spracovaný i nespracovaný včelí vosk.

Výroba sviečok: sviečky z včelieho vosku sú kvalitnejšie ako parafínové, sú však drahšie, ich predajnosť zvyšuje formovanie do figurálnych motívov.

Modelárstvo, šperkárstvo a priemysel: výroba modelov, makiet, izolácie, lubrikanty, štepárske vosky, laky a poliše, separačné prostriedky, vodeodolné nátery, litografia, výroba túb a atramentov, ochrana kože a obuvi, výroba batikových textílií.

Kozmetika a medicína: depilačné vosky, vlasové balzamy a kondicionéry, maskary, rúže, očné tiene, deodoranty, obalovanie kapsúl a pilúl a i.

7. Hodnotenie rizika chorôb včiel na včelie produkty

7.1. Vírusové choroby

Existuje veľké množstvo vírusov spojených s chorobnosťou včiel (najmenej 18), ale až do objavenia sa klieštika *Varroa destructor*, boli všeobecne považované za neškodné. Zistilo sa, že klieštik *Varroa destructor* funguje ako vektor ale aj aktivátor mnohých vírusov škodiacim včelám (napríklad vírusov *Dicistroviridae* ako napríklad vírusu akútnej paralýzy včiel, Kašmírskoho vírusu včiel, vírusu izraelskej akútnej paralýzy včiel). Vírus choroby deformovaných krídel patrí medzi *Iflaviridae* a predpokladá sa, že klieštik *Varroa destructor* je nielen vektorom vírusu, ale zároveň v klieštikovi dochádza k jeho samotnej reduplikácii.

Všetky vírusové choroby včiel, ako **Vírus akútnej paralýzy včiel, Vírus chronickej paralýzy včiel, Vreckovitost' včelieho plodu, Choroba zakalených krídiel, Choroba deformovaných krídiel** sú choroby vyskytujúce sa v Slovenskej republike.

Vírus F a vírus Y, Vírus X, Kašmírsky včelí vírus, Arkansaský včelí vírus, Černania materských buniek sú vírusové choroby včiel, ktoré do toho času ešte neboli potvrdené na Slovensku.

V zdrojoch vo svetovej literatúre sa konštatuje, že Kašmírsky včelí vírus a vírus vreckovitosti včelieho plodu sa vyskytuje v potrave včelstva (vrátane medu, peľu a materskej kašičky, rovnako ako vo všetkých vývojových štádiách včiel), a tým dochádza k zapojeniu sa tejto potravy v šírení vírusových infekcií medzi včelstvami. Neskôr boli zistené aj vírusy černania materských buniek a deformovaných krídiel vo vzorkách medu.

Izraelský vírus akútnej paralýzy včiel bol avšak zistený vo vzorkách materskej kašičky pri štúdiu fenoménu CCD.

Laboratórne testy preukázali prítomnosť vírusu deformovaných krídiel, černania materských buniek a vreckovitosti včelieho plodu v peľových obnôžkach získaných priamo od včiel lietaviek. Vysoké percento testovaných peľov bolo pozitívne na tieto vírusy, pričom bol najväčším percentom zistený práve vírus deformovaných krídiel. Mnohé štúdie naznačujú, že peľ môže byť vo veľkej miere spojený s RNA vírusmi, ktoré môžu infikovať včely. Tieto vírusy boli taktiež dokázané aj v peľi uloženom v plástoch a v mede vyprodukovaných samotnými včelami.

Avšak posudzujúc riziko z pohľadu medzinárodného obchodu, keď pravdepodobnosť výskytu jednotlivých druhov vírusov chorôb včiel, ktoré by mohli byť prítomné v dovážaných

včelích matkách a taktiež dovážaných zásielok spermií dosť vysoká, riziko prenosu sa považuje za dosť nie zanedbateľné a následky by mohli byť pravdepodobne veľmi významné.

Čo sa týka hlavných produktov včiel (med, materská kašička vo forme ako sa obchoduje, propolis, vosk) a neexistencii informácií výskytu viac patogénnych vírusov v zahraničí sa riziko považuje za zanedbateľné pre túto analýzu.

Iná stránka veci je dovoz napríklad peľu pre produkciu čmeliakov (Slovenská republika je veľmocou v produkcii čmeliakov pre opelenie plodín v skleníkoch), pretože včelári na Slovensku sú schopní len približne z polovice vykryť potreby produkcie čmeliakov pre svetový trh a druhú polovicu množstva peľu musí firma v N. Zámkoch dovieť zo zahraničia. Pretože v tejto oblasti ešte neboli vykonané žiadne výskumy, o riziku prenosu vírusových chorôb pre čmeliakov sa dá uvažovať len v teoretickej rovine.

7.2. Bakteriálne choroby

7.2.1. Mor včelieho plodu

Kontaminované plásty, med a včelárske náradie môžu prenášať spóry *Paenibacillus larvae*. Takto sa môže preniesť infekcia medzi jednotlivými včelstvami a včelnicami. Mor včelieho plodu sa šíri štyrmi hlavnými spôsobmi: rabovaním, kŕmenie infikovaným medom a peľom, kontaminovaným včelárskym náradím, zalietavaním. Hodnotenie rizika prenosu moru včelieho plodu produktmi včiel je veľmi vysoké a konkrétne sa tým zaoberá „**Hodnotenie rizika pre SR - Mor včelieho plodu (*Paenibacillus larvae*)“ z roku 2012** (<http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=525&navID2=525&sID=40&id=7081>).

A. Med

Mor včelieho plodu je choroba včiel s obrovským hospodárskym dopadom, ktorá je rozšírená na celom svete. Je to choroba, ktorá je vo veľkej miere prenášaná medom.

Iba spóry pôvodcu *P. larvae* sú schopné spôsobiť ochorenie, a to iba u mladých lariev, ktoré sú na tieto spóry citlivé.

Najpodrobnejší prieskum výskytu *P. larvae* v obchodnom mede bol vykonaný Hansenom, ktorý skúmal 131 vzoriek medu a našiel spóry *P. larvae* u 56% vzoriek medu.

Priemerne zistil 600 000 spór *P. larvae* v 5 g medu, čo podľa neho znamená, že by bolo nevyhnutné podávať viac ako 400 g medu pre včelstvo aby mor včelieho prepukol.

V austrálskych medoch z 505 vyšetovaných vzoriek boli zistené spóry *P. larvae* v 63 vzorkách, t.z. 12,5 % bolo pozitívnych (Hornitzky a Clark, 1991). Bolo tiež dokázané, že spóry *P. larvae* zistené v mede nie vždy spôsobili klinické príznaky moru včelieho plodu v tých včelstvách, z ktorých bol získaný med pozitívny na prítomnosť týchto spór. Hornitzky a Clark (1991) teoreticky predpokladajú, že čím vyššia je koncentrácia spór v mede tým väčšia je pravdepodobnosť, že choroba prepukne v danom včelstve.

Pozitívne nálezy na prítomnosť spór boli taktiež hlásené zo vzoriek medu z USA a Canady, kde pozitivita vykazovala 8 % z 82 vzoriek vyšetovaných vzoriek medu (Steinkraus a Morse, 1992).

Avšak z iných zdrojov z 394 vzoriek argentínskych medov bolo až 55 % vzoriek pozitívnych na spóry *P. larvae* (Alippi a kol., 2004b). Podobne vysoké percento (62 %) z 68 rakúskych vzoriek medu obsahovali spóry (Derakhshifar, 1994). Med získaný z plástov včelstiev postihnutých morom včelieho plodu obsahovalo približne 25 miliónov spór v 1 grame vzorky (Gochnauer, 1981).

Príčiny prenosu spór *P. larvae* prostredníctvom medu je spôsobený prevažne prístupom včiel do uhynutých včelstiev u ktorých neboli uzatvorené letáče, chovom slabých včelstiev, kde je riziko rabovania ich zásob silnými včelstvami, podnecovanie včelstiev zásobami medu z neznámych zdrojov a podobne.

Pre med je pravdepodobnosť prenosu P. larvae a jeho možnosti infikovať včelstvá s následným prepuknutím choroby za nie zanedbateľné a preto je u tohto včelieho produktu riziko rozširovania choroby do včelstiev veľmi vysoké.

Okrem prenosu spór medom je druhým rizikom prítomnosť nežiaducich liečiv v mede a riziko konzumácie takéhoto medu konzumentom.

Tlmenie, ale ani prevencia nebezpečných bakteriálnych nákaz včelieho plodu nie je zatiaľ doriešená na celom svete. Príčina, najmä pri more včelieho plodu, vyplýva z vlastností pôvodcu ochorenia *P. larvae*. Vytvára odolné spóry, ktoré sú schopné dlhodobo prežívať vo vonkajšom prostredí, pričom pomocou liečiva sa ničia len vegetatívne formy.

Antibiotiká a sulfónamidy patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie liečivá, ktorými sa dá zvládnuť väčšina infekčných ochorení. Ich prednosťou je vysoká aktivita vo veľmi malých koncentráciách a pri správnom terapeutickom používaní podstatne skrátia priebeh ochorenia.

Avšak prítomnosť týchto látok, ktoré sa však môžu vyskytovať vo forme nežiaducich rezíduí i ako tzv. antibakteriálne substancie v potravinách je potrebné venovať mimoriadnu

pozornosť. Kontaminácia potravin látkami s inhibičným účinkom, predovšetkým antibiotikami, je problémom celosvetovým. Nepriaznivý vplyv týchto látok sa môže prejaviť viacerými spôsobmi. Antibiotiká môžu mať priamy toxický efekt na normálne bunky človeka, uvádza sa dokonca karcinogénny efekt chloramfenikolu. Môžu tiež senzibilizovať organizmus človeka tak, že pri terapii určitým antibiotikom môže dôjsť k závažnej alergickej reakcii, hoci pacient týmito antibiotikami nebol liečený. Najväčšie nebezpečenstvo rezíduí antibiotík z hľadiska ohrozenia človeka spočíva vo vzniku rezistentných, saprofytických mikroorganizmov. Uvedená rezistencia môže byť prenosná zo saprofytických na patogénne mikroorganizmy. Často preto sú pri liečení ľudských infekcií u ľudí často bežné antibiotiká a sulfónamidy neúčinné. Je potrebné pripustiť, že práve reziduá antibiotík sa významne podieľajú na narastajúcom výskyte alergických ochorení i stúpajúcom trende respiračných a kožných ochorení. Na zamedzenie týchto nepriaznivých účinkov na ľudí, by mali byť potraviny bez týchto substancií.

Názory na využívanie týchto antibiotík a sulfónamidov pri chorobách včiel sú vo svete rozporuplné.

EÚ reguluje med ako potravinu v rámci smernice Rady EÚ 2001/110/ES. Štandardou pre antibiotiká v potravinách (maximálnymi limitmi rezíduí alebo MRL) je uvedená v nariadení (EÚ) č 37/2010 – kde sa predpokladá, že každé antibiotikum musí mať MRL, skôr ako môže byť použité pre potraviny produkujúce zvieratá. Ale nie sú tam zaznamenané žiadne maximálne reziduálne limity antibiotík v mede - čo znamená, že EÚ nepovoľuje používanie antibiotík na liečbu včiel.

RPA (reference points for action) boli stanovené v mede pre látky, ako je chloramfenikol a nitrofurány. EÚ tiež stanovila dočasné MRL v mede pre oxytetracyklínu (25 ppb), chloramfenikol (0,3 ppb) a nitrofurány (1,0 ppb).

V roku 2003 vyšetřila Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia v Českej republike 23 vzoriek medu domácej produkcie i dovezeného. V domácich medoch bol zistený streptomycín a chloramfenikol (konkrétne u lesného zmiešaného medu). V dovezených medoch (Španielsko, Holandsko, Čína, Argentína, Slovenská republika) sa zistili reziduá chloramfenikolu, tetracyklínu a sulfónamidov.

V Slovenskej republike Štátna veterinárna a potravinová správa SR zakázala uvádzať na trh v období 2004 a začiatok roka 2005 až 42 druhov medu od 16 firiem, pretože v týchto medoch Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne dokázal prítomnosť rezíduí tylozínu, sulfadimidínu a sulfathiazolu. Za toto obdobie hlásilo zistené reziduá antibiotík

a sulfónamidov v mede v EÚ napríklad Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Veľká Británia, Grécko, Portugalsko, Dánsko, Nemecko a Švédsko (Rapid Alert System).

Iná situácia je v tretích krajinách, kde mnohé krajiny používajú antibiotiká jak v prevencii tak ale aj na liečenie moru včelieho plodu. Napríklad v USA (Food and Drug Administration) je povolené používanie tylozínu do včelstiev pričom nie sú stanovené žiadne limity pre veterinárne liečivá v mede.

Austrália (Australia/New Zealand Food Standards) stanovila maximálne limity rezíduí v mede iba pre oxytetracyklín (300 ppb). Ostatné antibiotiká v mede sú neprípustné. Avšak používanie antibiotík pre choroby včiel na Novom Zélande je zakázané.

Chloramfenikol a nitrofuránové antibiotiká sú v Kanade (Food and Drugs Act) zakázané. Je stanovený MRL pre oxytetracyklín na 300 ppb a WRL (pracovné limity rezíduí) pre erytromycín je 30 ppb.

V Indii neexistujú žiadne štandardy pre antibiotiká. Bureau of Indian Standards (pre vytočený med) povoľuje proti moru včelieho plodu používanie špecifické antibiotiká (nekonkretizuje sa). Konkretizuje sa len pri hnilobe včelieho plodu.

Pre med je riziko výskytu rezíduí antibiotík a sulfónamidov v mede (hlavne dovozom z tretích krajín) relatívne vysoké, a preto je u tejto komodity nevyhnutná stála laboratórna kontrola jej nezávadnosti.

Vzhľadom k tomu, že odhad rizika prítomnosti spór P. larvae vo včel'om mede je nie zanedbateľný, pričom mor včelieho plodu je pod úradnou kontrolou v Slovenskej republike, sú opatrenia na zvládnutie rizík odôvodnené u tejto komodity za účelom zníženia rizika na prijateľnú úroveň.

Príslušné pravidlá v rámci aktuálneho Národného programu eradikácie moru včelieho plodu predložených ŠVPS SR a schválenou MPRV SR, sú dostatočné a odporúča sa klásť dôraz na ich striktné dodržiavanie všetkými zainteresovanými stranami.

B. Včelí peľ

Gochnauer a Corner (1974) a Bakonyi a kol. (2003) dokázali prítomnosť spór *P. larvae* vo včel'om peľi. Z tohto dôvodu môže byť dovoz peľu pre kŕmne účely včiel nebezpečné, a to najmä z krajín s nekontrolovanou situáciou ohľadne moru včelieho plodu alebo z krajín s vysokým počtom ohnísk moru včelieho plodu. Toto riziko prenosu moru včelieho plodu sa týka aj používania peľu pre kŕmenie čmeliakov produkovaných pre opel'ovaciú činnosť v skleníkoch.

Vzhľadom k tomu, že odhad rizika prítomnosti spór P. larvae vo včel'om plodí je nie zanedbateľný, pričom mor včelieho plodu je pod úradnou kontrolou v Slovenskej republike, sú opatrenia na zvládnutie rizík odôvodnené u tejto komodity za účelom zníženia rizika na prijateľnú úroveň.

C. Včelí vosk

Komerčne vyrábané medzistienky nie sú produktom, ktorý sa podieľa na šírení akýchkoľvek včelích chorôb. Avšak preložením plástov z infikovaných včelstiev do neinfikovaných, hrozí vysoké riziko prenosu chorôb, ako napríklad v prípade moru včelieho plodu.

Pre zistenie pôvodcu moru včelieho plodu Shimanuki a Knox (1991) použili priame mikroskopické vyšetrenie včelieho vosku extrahovaného chloroformom alebo parou, kým Alippi (1997) použil na tento účel benzén. Taktiež Titěra a Haklová (2005) a Brzdil (2007) dokázali výskyt *P. larvae* vo vosku.

Firma, zaoberajúca sa spracovaním včelieho vosku a výrobou medzistienok, musí vykazovať vysoký stupeň veterinárnej a hygienickej bezpečnosti spĺňajúc prísne podmienky stanovené príslušnými predpismi platnými v Slovenskej republike a EÚ. Kvalita musí byť overovaná orgánmi veterinárnej a potravinovej správy vo svojom laboratóriu v D. Kubíne.

Taktiež je nevyhnutné dodržiavať Nariadenie komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice. Týka sa to včelieho vosku v podobe včelieho plástu, kde sa zakazuje dovoz do Únie a tranzit cez Úniu.

Vzhľadom k tomu, že odhad rizika prítomnosti spór P. larvae vo včel'om vosku je nie zanedbateľný, pričom mor včelieho plodu je pod úradnou kontrolou v Slovenskej republike, sú opatrenia na zvládnutie rizík odôvodnené u tejto komodity za účelom zníženia rizika na prijateľnú úroveň.

D. Materská kašička

Aj keď Hornitzky (1998) zistil, že materská kašička bola schopná likvidovať vegetatívne bunky *P. larvae* do 5 minút, pričom absolútne nemala vplyv na spóry tohto mikroorganizmu. V prípade, že materská kašička je získaná z buniek robotníc, je pravdepodobnosť existencie spór *P. larvae* reálna a preto riziko prenosu môže byť považované za nie zanedbateľné. Je tiež pravdepodobné, že ak mladé včely robotnice sú kontaminované spórmi *P. larvae*, môže dôjsť k prenosu týchto spór do materskej kašičky. Pričom materská kašička vo forme, akou sa obchoduje, nie je považovaná v niektorých literárnych zdrojoch ako médium vhodné pre prenos zárodkov moru včelieho plodu.

Avšak niektoré zdroje uvádzajú, že pre materskú kašičku (rovnako ako pre med, peľ a včelí vosk) je pravdepodobnosť prenosu P. larvae a jeho schopnosť infikovať hostiteľa za reálne a preto vzniknuté následky sa taktiež považujú za nie zanedbateľné.

E. Propolis

Podľa Gochnauera (1981) sa zistilo určité množstvo spór *P. larvae* aj na vnútorných stenách úľov, je rozumné predpokladať, že môže dôjsť aj ku kontaminácii propolisu. Okrem toho, propolis získaný zo včelstiev taktiež obsahuje určité percento vosku, ktoré môže obsahovať pomerne vysokú koncentráciu spór *P. larvae* - až 9 miliónov spór v grame vosku z chorých včelstiev.

Vzhľadom k tomu, že prítomnosť spór P. larvae v propolise je nedokázaná, je preto odhad rizika prenosu moru včelieho plodu zanedbateľný.

F. Včelí jed

Neexistujú žiadne literárne zdroje, ktoré by potvrdzovali výskyt spór *P. larvae* vo včelom jede.

Vzhľadom k tomu, že prítomnosť spór P. larvae vo včelom jede nie je dokázaná, je preto odhad rizika prenosu moru včelieho plodu nepravdepodobný a zanedbateľný.

Odporúčané hygienické opatrenia

a) Pre včelí jed a propolis:

Nie sú hygienické opatrenia nevyhnutné.

b) Pre med, peľ, materskú kašičku a včelí vosk:

Pre každú zásielku musia platiť a striktno sa musia dodržiavať legislatívne normy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva pri dovoze daných komodít a legislatívne normy týkajúce sa zdravia včelstiev.

7.2.2. Hniloba včelieho plodu

Hniloba včelieho plodu je ochorenie zaradené medzi nebezpečné nákazy a podlieha povinnému hláseniu. Vyskytuje sa na všetkých kontinentoch, avšak už niekoľko rokov nebola diagnostikovaná v Slovenskej republike. Na základe toho, že mnohé členské krajiny EÚ potvrdzujú hnilobu včelieho plodu a taktiež neexistujú dostupné informácie o výskyte tejto choroby na východ od Slovenska, považuje sa hniloba včelieho plodu ako potenciálne nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku.

Bez ohľadu na nedostatok dôkazov, že tento náročný anaeróbny mikroorganizmus môže sa rozmnožovať aj inde ako len v lúmene čreva larvy (Bailey, 1959), sa všeobecne uznáva, že *M. plutonius* môže byť prítomný a môže prežívať dlhšie obdobie v mede, peľi, včelom vosku, propolise a materskej kašičke.

A. Med

Hniloba včelieho plodu postihuje mladé larvy a je prenášaná medzi včelstvami napríklad pri výmene plástov obsahujúcich infikovaný plod. Pretože med je bežne kontaminovaný *M. plutonius*, rabovka včiel taktiež môže prispievať vo veľkej miere k šíreniu baktérie medzi včelstvami a včelínmi.

McKee a kol. (2003) preukázali, že polymerázová reťazová reakcia (PCR) je oveľa citlivejšou metódou na detekciu *M. plutonius* v medoch ako kultivačné metódy. V štúdiu s 80 vzorkami medov získaných z rôznych štátov Austrálie, 22 (27,5 %) bolo pozitívnych vzoriek zistených pomocou kultivačnej metódy a 57 (71,3 %) bolo pozitívnych vzoriek zistených pomocou PCR. Táto práca poukazuje na to, že *M. plutonius* sa vyskytuje oveľa častejšie v medoch, ako sa v minulosti predpokladalo.

A preto, pravdepodobnosť prenosu hniloby včelieho plodu z pozitívneho do negatívneho včelstva medom, nie je vôbec zanedbateľná.

B. Včelí peľ

V Kanade MacDonald (1981) sa domnieva, že kŕmenie zdravých včelstiev peľom získaného z infikovaných včelstiev bol jedným z faktorom, ktorý prispel k šíreniu hniloby včelieho plodu v západnej časti krajiny.

A preto, pravdepodobnosť prenosu hniloby včelieho plodu z pozitívneho do negatívneho včelstva peľom, nie je vôbec zanedbateľná.

C. Včelí vosk

Aj keď vosk nebol testovaný na prítomnosť *M. plutonius*, tento patogén je schopný prežívať v podmienkach aké sa vyskytujú vo vosku, predpokladá sa, že vosk môže byť zdrojom infekcie, aspoň v čase prepuknutia vo včelstve. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že *M. plutonius* prítomný vo viečkach buniek a voskových plástoch je rizikom pri prenose choroby z chorých do zdravých včelstiev. Je nevyhnutné dodržiavať technologické postupy pri spracovaní vosku na výrobu medzistienok.

A preto, pravdepodobnosť prenosu hniloby včelieho plodu medzistienkami a preložením plástov z chorých do zdravých, nie je vôbec zanedbateľná.

D. Materská kašička

Aj keď sa vyskytuje minimálne množstvo informácií, je pravdepodobné, že *M. plutonius* sa nachádza v materskej kašičke. Napríklad v materskej kašičke dovezenej z Číny na Nový Zéland sa pri rutinnom testovaní zistilo, že 3 z 10 lyofilizovaných vzoriek bolo pozitívnych na prítomnosť patogéna hniloby včelieho plodu (Jamaludin a kol., 2002).

A preto, pravdepodobnosť prenosu hniloby včelieho plodu materskou kašičkou vo forme, akou sa obchoduje, je skôr zanedbateľná. Neplatí to, ak by došlo k podávaniu materskej kašičky do včelstiev (teoretická pravdepodobnosť), tak pravdepodobnosť prenosu by nebola už zanedbateľná.

E. Propolis

V súčasnom období sa nevyskytujú žiadne informácie o výskyte *M. plutonius* vo vzorkách propolisu. Antimikrobiálne vlastnosti propolisu skutočne môže obmedziť prežívanie zárodku *M. plutonius* (Ghisalberti, 1979, Grange a Davey, 1990).

A preto, pravdepodobnosť prenosu hniloby včelieho plodu propolisom vo forme, akou sa obchoduje, je zanedbateľná.

F. Včelí jed

Neexistuje žiadny dôkaz, že včelí jed by mohol obsahovať *M. plutonius*. Ak zvážime metódu získavania včelieho jedu a anaeróbne podmienky potrebné pre rast organizmu, neexistuje žiadny dobrý dôvod predpokladať, že môže dôjsť k významnej kontaminácii včelieho jedu.

Vzhľadom k tomu, že prítomnosť M. plutonius vo včel'om jede je nedokázaná a prakticky ťažko predstaviteľná, je preto odhad rizika prenosu hniloby včelieho plodu zanedbateľný.

7.2.3. Iné bakteriálne choroby

Septikémia dospelých včiel

K septikémii včiel dochádza občas u dospelých včiel v prípade, keď došlo k oslabeniu včelstva následkom rôznych faktorov.

V niektorých krajinách, na kontrolu septikémie včelstiev, používali streptomycín, avšak za krátky čas došlo k vzniku rezistencie patogénna *Pseudomonas aeruginosa* (Shimanuki, 1997).

Distribúcia septikémie u včiel je nie jasná, avšak sa predpokladá je celosvetové rozšírenie (Shimanuki, 1997).

Nie je konkrétny dôkaz výskytu P. aeruginosa na Slovensku a preto septikémia včiel nie je klasifikovaná pre účely tejto analýzy ako potenciálne nebezpečenstvo.

Spiroplazmóza

Spiroplasma melliferum bola zistená v infikovaných robotniciach a trúdoch včiel v USA (Clark et al., 1985). Po infikovaní včely sa spiroplazma rozmnožuje v hemolymfe, následkom toho sa vývoj dospelých včiel spomaľuje a počas jedného týždňa včela hynie (Clark, 1982). Následkom toho až 40% včiel hynie počas nektárovej znášky (Clark, 1978). *S. apis* spôsobuje letálnu infekciu, ktorú vo Francúzku nazývajú aj "Májová choroba" (Mouches et al, 1982;. Mouches et al, 1984).

Mechanizmus šírenie spiroplazmy medzi včelami a medzi včelstvami je neznámy, aj keď sa domnievajú, že k infekcii môže dôjsť orálnou cestou, prostredníctvom výkalov infikovaného hmyzu vyskytujúcich sa na povrchu rastlín (Clark et al., 1985).

Nie je konkrétny dôkaz výskytu Spiroplasma spp. na Slovensku a preto spiroplazmóza včiel nie je klasifikovaná pre účely tejto analýzy ako potenciálne nebezpečenstvo.

Rickettsiáza

Rickettsie sú malé gramnegatívne baktérie o veľkosti 0,1–0,3 µm, ktoré sú prirodzenými parazitmi niektorých článkonožcov. Rickettsie u včiel boli zistené zo vzoriek včiel v bývalom ZSSR, Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku.

V akútnych prípadoch je hemolymfa včiel mliečne zakalená a obsahuje drobné oválne útvary, ktoré sa dajú zistiť elektrónovým mikroskopom. Vyskytujú sa väčšinou spoločne s nozémovou nákazou, septikémiou alebo roztočikovou nákazou.

Nie je konkrétny dôkaz výskytu rickettsií na Slovensku a preto rickettsiáza včiel nie je klasifikovaná pre účely tejto analýzy ako potenciálne nebezpečenstvo.

7.3. Mykotické choroby

7.3.1. Zvápenatenie včelieho plodu

Aj keď infekčná dávka *A. apis* na prepuknutie choroby nie je známa, predpokladá sa, že schopnosť infekcie zväpenatenia sa šíriť je nízka (Bailey, 1963), a experimentálne je veľmi

ťažké vyvolať zväpenatenie očkovaním samotných včelstiev spórami *A. apis* (Puerta a kol., 1999).

Avšak, podnecovanie včelstiev pridaním peľu, ktorý je prirodzene alebo umelo kontaminovaný spórami *A. apis*, sa ukázalo, že je možné takouto formou preniesť infekciu na ďalšie včelstvá (Mehr a kol., 1976). Na základe týchto informácií sa dá taktiež predpokladať, že kŕmením včiel kontaminovaným medom by bolo možné iniciovať infekciu v zdravých včelstvách.

V svetovej literatúre existuje niekoľko správ o rôznych úrovniach virulencie medzi kmeňmi *A. apis* v laboratórnych podmienkach (Glinski a Chmielewski, 1989; Sawathum a Ritter, 1995). Avšak, tak sa zdá, že to má malý praktický význam pri momentálnom systéme včelárenia a vplyve životného prostredia. Podľa Gilliam a Vandenberg (1997), hlavne šľachtením včelstiev (matiek), sa dá ovplyvniť citlivosť týchto včelstiev na infekciu zväpenatenia včelieho plodu.

A. Med

Aj keď spóry *A. apis* vyskytujúce sa v mede môžu byť inaktivované zahrievaním medu po dobu 8 hodín pri teplote 65 °C alebo 2 hodiny pri 70 °C, spóry *A. apis* boli často zistené v maloobchodných baleniach medov z Nového Zélandu, Austrálie, Francúzska, Nemecka, Grécka, USA a Argentíny (Anderson a kol, 1997; Reynaldi a kol, 2003).

A. apis môže prežiť dlhú dobu v mede, o čom svedčí jeho izolácia z medu po 2 rokoch skladovania pri teplote 20 °C a teplote 30 °C.

B. Včelí peľ

Heath (1982) izoloval *A. apis* z plástového včelieho peľu. Gilliam a Vandenberg (1997) zistili v USA v importovanom peľi životaschopné spóry, ktoré preživali po dobu najmenej 12 mesiacov.

C. Včelí vosk

A. apis bol izolovaný z povrchu plástov (Puerta a kol., 1999), takže sa dá predpokladať, že včelí vosk môže byť kontaminovaný spórami, ak pochádza z nakazeného včelstva.

D. Materská kašička

Aj keď neexistujú informácie o existencii spór *A. apis* v materskej kašičke. Avšak, pretože huba je veľmi rozšírená a prežívajúca v infikovaných včelstvách, je logické predpokladať, že spóry môžu byť prítomné v materskej kašičke.

E. Propolis

Neexistujú informácie o existencii spór *A. apis* v propolise a propolis sám o sebe má baktericídny a fungicídny účinok, je ťažké odhadnúť riziko prenosu tohto ochorenia propolisom.

F. Včelí jed

Neexistujú informácie o existencii spór *A. apis* vo včelom jede a preto nie je dôvod predpokladať, že včelí jed je rizikom pre včelstvo pri prenose zväpenatenia včelieho plodu.

S výnimkou včelieho jedu, čiastočne propolisu, je pravdepodobnosť prenosu choroby ostatnými včelími komoditami ako med, materská kašička, peľ a včelí vosk považované za nie zanedbateľné.

7.3.2. Skamenenie včelieho plodu

Hoci skamenenie včelieho plodu nebolo hlásené na Slovensku, je predpoklad výskytu *Aspergillus flavus* a *Aspergillus fumigatus* na včelniciach a preto je reálne riziko, že občas môže dôjsť k prepuknutiu vo včelstvách v tejto krajine. Výskyt infekcie je pravdepodobne zanedbateľný a preto uniká pozornosti, pretože včelári mu prikladajú menší význam (Gilliam a Vanderburg, 1997).

Preto Aspergillus spp. nie je klasifikovaný ako potenciálne nebezpečenstvo pre účely tejto analýzy.

7.3.3. *Melanóza matky*

Melanóza matky nebola hlásená na Slovensku, neexistujú už dlhodobo informácie o jej výskyte a ***preto melanóza matky nie je klasifikovaná ako potenciálne nebezpečenstvo pre účely tejto analýzy.***

7.3.4. *Nozémová nákaza včiel*

Zamorenosť včelstiev má sezónny priebeh, s najnižším výskytom v lete a najvyšším v neskorej zime a na jar (Bailey, 1955b). Aj napriek absencii zjavných klinických príznakov, môžu byť účinky nozematózy na včelstvách dramatické (Shimanuki a kol., 1992), vrátane zníženia produkcie medu (Kauffeld a kol., 1972), zvýšenia strát zimujúcich včelstiev (Fries, 1988) a straty matky poprípade jej tichej výmeny (Jay a Dixon, 1982).

Terapia *Nosema apis* a *Nosema ceranae* je všetkých krajinách sveta, okrem EÚ, zvyčajne riešená použitím profylaktického podávania fumagillinu skoro na jar a na jeseň (Fries, 1997). Avšak najväčším rizikom podávania fumagillinu do včelstiev je jeho penetrácia do medu (v súčasnom období nie je stanovený MRL pre fumagillin v mede). *Nosema apis*, oproti *Nosema ceranae*, má kozmopolitné rozšírenie a je pravdepodobne prítomná všade tam, kde sa chovajú včely (Matheson, 1997). *Nosema apis* a *Nosema ceranae* sa každoročne vyskytuje na Slovensku. Nosematóza na Slovensku sa zistila zo zimného meliva z roku 2013 zo šľachtiteľského chovu 3,5 % a z rozmnožovacieho chovu do 10% (Kopernický, J., 2013 – súkromná informácia).

Najnovšie štúdie dokázali, ako sa *Nosema* spp. vyskytuje v hypofaryngeálnej, mandibulárnej a slinnej žľaze, a taktiež v jedovom vaku včiel (Copley, T. R. a Jabaji, S.H., 2012) a preto sú potenciálnym zdrojom infekcie (Chen, Y. a kol., 2006).

Pretože, spóry *Nosema apis* a *Nosema ceranae* sa vyskytujú vo veľkom množstve vo výkaloch defekujúcich chorých včiel vo vnútri včelstva, ***vosk, med, včelí peľ, materská kašička, poprípade aj včelí jed a propolis sú zdrojom infekcie. Svetový obchod s medom a niektorými včelími produktami včelárstva môžu zohrávať tiež dôležitú úlohu v šírení infekčných spór Nosema spp. zo včelína do včelína v rôznych geografických oblastiach a preto, je pre zdravé včelstvá hrozba reálna a vzniknuté následky sa považujú za nie zanedbateľné.***

7.4. Protozoa

7.4.1. Meňavková nákaza včiel

Meňavková nákaza sa vyskytuje na všetkých kontinentoch kde sa chovajú včely (Matheson, 1997).

Predpokladá sa, že *M. mellificae* sa môže vyskytovať na Slovensku, avšak neexistujú relevantné informácie a preto **meňavková nákaza nie je klasifikovaná ako potenciálne riziko pre účely tejto analýzy.**

7.4.2. Gregarinóza včiel

Teplé podnebie je pravdepodobne najpriaznivejšie pre prepuknutie ochorenia u včiel spôsobene *Gregarinidae*, pretože jej organizmus je citlivý na chlad (Hitchcock, 1948, Stejskal, 1955).

Včely infikované *Gregarinidae* boli hlásené z Venezuely, Severnej Afriky, Severnej Ameriky, Francúzska, Talianska a Švajčiarska (Hitchcock, 1948; Stejskal, 1955).

Pretože nemáme doposiaľ absolútne žiadne správy o tomto ochorení na Slovensku, ale ani z okolitých štátov, tak z tohto dôvodu **tieto organizmy nie sú klasifikované ako potenciálne nebezpečenstvo pre účely tejto analýzy.** Avšak v niektorých štátoch, napríklad na Novom Zélande, sa toto ochorenie klasifikuje ako potenciálne nebezpečenstvo.

7.5. Parazitické článkonožce

7.5.1. Roztočiková nákaza včiel

Roztočiková nákaza včiel bola prvý krát zistená v roku 1904 na ostrove Wight, kde počas dvoch rokov zlikvidovala 90 % včelstiev. V Československu prvý krát ju diagnostikovali v roku 1927 v Čechách a po roku 1945 až 2/3 včelstiev bolo napadnutých na českom území.

Na Slovensku v tom období (od r. 1938) bolo zakázané dovážať včelstvá. Pri nelegálnom presune včelstiev na Slovensko došlo k zavlečeniu roztočikovej nákazy, avšak táto bola okamžite likvidovaná a preto táto nákaza do tohto času na Slovensku nevyskytuje. Pričom v súčasnom období sa v mnohých krajinách sveta bežne vyskytuje (USA) a spôsobuje vážne škody.

Roztočičky škodia včele predovšetkým tým, že odnímajú značné množstvo hemolymfy. Okrem toho pri postupnom preplňovaní vzdušnic roztočičkami, larvami a vajčkami sú hrudné svaly nedostatočne zásobované kyslíkom a dochádza tak ku nekróze svalov. Nekróza svalov sa prejaví u invadovaných včiel neschopnosťou vzlietnuť. Od nakazenia včelstva sa klinické príznaky prejavia až po troch až štyroch rokoch. Choré včely nelietajú, poskakujú na letáči, padajú na zem, zhlukujú sa a hynú.

Podstatou tlmenia pri výskyte roztočičkovej nákazy včiel sa vymedzí ohnisko nákazy a ochranné pásmo (do 5 km) a zakáže v nich premiestňovať včelstvá, nariadi likvidácia pozitívnych včelstiev, nariadi dezinfekciu úl'ov a plástov po likvidovaných včelstvách, úle a plásty možno použiť pre nové včelstvá najskôr po siedmich dňoch po dôkladnej dezinfekcii, nariadi profylaktické ošetrovanie všetkých včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme prípravkom podľa pokynov ŠVPS SR.

Nákaza sa prehlási za zdolanú, ak po likvidácii nakazených včelstiev a dezinfekcii nedôjde v pozorovacej dobe 1 roka v ohnisku nákazy a v ochrannom pásme k ochoreniu včiel touto nákazou alebo k podozreniu z nej.

Aj keď roztočičková nákaza na Slovensku nebola hlásená už dlhé roky, avšak na základe kritérií hodnotenia rizika pre choroby včiel, musí byť *A. woodi* klasifikovaný pre včelstvá ako potenciálne nebezpečenstvo.

Vzhľadom k tomu, že všetky vývojové štádiá roztočička včelieho žijú výlučne vo vzdušniciach u dospelých včiel (na rozdiel od dospelých oplodnených samičiek, ktoré môžu žiť mimo hostiteľ aj niekoľko hodín pohybujúc sa medzi včelami). A preto pravdepodobnosť, že *A. woodi* sa nachádza v ktorejkoľvek z jej produktov, sa považuje takéto riziko za skôr zanedbateľné.

Pravdepodobnosť, že uvoľňovanie roztočičkov a ich expozícia v produktoch ***sa považuje za skôr zanedbateľné, preto je riziko považované za zanedbateľné a A. woodi nie je klasifikovaný ako nebezpečný vo včelích komoditách (vosk, med, včelí peľ, materská kašička, včelí jed a propolis).***

7.5.2. Klieštikovitost' včiel

Varroóza (klieštikovitost') je parazitárna choroba včiel, ale aj včelieho plodu vyvolaná klieštikom *Varroa destructor*. Patrí medzi nebezpečné nákazy a podlieha podľa OIE povinnému hláseniu. Na Slovensku nie je povinné hlásenie z dôvodu celoplošného výskytu. Je považovaná aj za najväčší stresujúci faktor, ktorý má za následok buď opustenie včelstiev

zanechajúc včelstvo s matkou a plodom, alebo až celkový úhyn včelstiev. Klieštik sa taktiež považuje za hlavného vektora vírusových, bakteriálnych a plesňových chorôb na včely.

V súčasnom období ešte neexistujú tak účinné biologické a zootecnické metódy boja s *Varroa destructor*, aby mohli nahradiť doposiaľ používané chemické látky. Enormné používanie týchto akaricídnych látok do včelstiev má za následok ich prechod do medu (amitraz, syntetické pyretroidy) na jednej strane a na druhej zase riziko vzniku rezistentných klieštikov na dané liečivá, ktoré sa za krátky čas stávajú neúčinné, tak ako to vidíme vo svete.

Ohľadom k tomu, že *V. destructor* prežíva mimo včiel len 6 dní a jeho celý životný cyklus prebieha v plodových bunkách, je veľmi nepravdepodobné, že by sa vyskytoval v niektorých včelích produktoch počas ich dovozu.

A. Med

S ohľadom na proces produkcie medu sa má za to, že pravdepodobnosť výskytu každej životného štádia *V. destructor* vo vytáčanom mede a to buď voľne predajnom alebo balenom pre maloobchodný predaj, je zanedbateľný.

Na druhej strane, s ohľadom čo je známe o prežívaní klieštikov mimo včiel, sa má za to, že ***prenos V. destructor, ktorý je prítomný v plástikovom mede získaného z úľov zamorených klieštikmi menej ako 6 dní pred dovozom, je zase nie zanedbateľný.***

B. Včelí peľ

S ohľadom na vedomosti, ktoré sú známe o prežívaní klieštikov mimo včiel, má sa za to, že pravdepodobnosť výskytu *V. destructor*, prítomného v peľi, ktorá je získaný z klieštikom zamorených včelstiev a ***dovezený menej ako 6 dní, je vysoký a preto riziko je nie zanedbateľné.***

C. Včelí vosk, materská kašička, propolis a včelí jed

Aj keď klieštiky *Varroa* môžu sa vyskytovať v surovom propolise, materskej kašičke a včelom vosku počas ich zberu, vzhľadom k výrobným procesom ich spracovania a uskladnenia ***je riziko prenosu zanedbateľné.*** Pravdepodobnosť, že výskyt všetkých štádií *V. destructor* v jede sa považuje za nepravdepodobný a preto ***je riziko zanedbateľné.***

Bez používania liečiv proti klieštikovi *V. destructor* je zvládnutie včelárstva v súčasnej situácii nemysliteľné. Riziko dlhodobého používania jedného liečiva vedie k vzniku rezistencie klieštika na daný preparát. U niektorých populácií klieštikov *V. destructor* sa vyvinula rezistencia v niektorých krajinách k rade liečiv, ako napríklad k fluvalinátu, flumetrínu a akrinathrínu (Milani, 1995).

Druhým, ale hlavne vážnejším rizikom, je riziko prítomnosti nežiaducich liečiv v mede a riziko konzumácie takéhoto medu konzumentom. Pričom podľa Nariadenia rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, existuje maximálny reziduálny limit (MRL) v mede pre amitraz (200 µg/kg), cymiazol (1000 µg/kg) a koumafos (100 µg/kg).

Z tohto dôvodu produkty včiel ako med a materská kašička sú produkty, ktoré môžu byť kontaminované rezíduami akaricídnych látok a konzumované spotrebiteľmi je reálne a preto riziko je nie zanedbateľné.

7.5.3. Tropilelapóza včiel

Tropilaelaps clareae je roztoč, ktorý pôvodne parazitoval na *Apis dorsata* v Ázii, ale v priebehu posledných 40 rokov bolo zistené, že parazituje už aj na *A. mellifera* v tropickej krajinách Ázie.

Tropilaelaps koenigerum sú menšie ako *T. clareae* a boli zistené na *Apis dorsata* (Delfinado-Baker a Baker, 1982), *A. mellifera* a taktiež na *A. cerana* (Abrol a Putatunda, 1995).

T. clareae bol nájdený v juhovýchodnej Ázii, v Afganistáne, Číne a Keni a Novej Guiney (De Jong, 1997). *T. koenigerum* bol nájdený na Srí Lanke (Delfinado-Baker a Baker, 1982), v Nepále (Delfinado-Baker et al., 1985) a v Indii (Abrol a Putatunda, 1995).

Ak keď *T. clareae* a *T. koenigerum* neboli hlásené na Slovensku, musia byť oba parazity klasifikovaní ako potenciálne nebezpečenstvo pre Slovensko a pre Európsku úniu.

Vzhľadom k tomu, že *Tropilaelaps* spp. nemôžu prežiť mimo včelí plod viac ako dva popripade tri dni, je pravdepodobnosť rizika prenosu parazitov a infikovania včelstiev prostredníctvom včelích produktov nereálne a preto ***riziko je klasifikované ako zanedbateľné.***

7.5.4. Malý úľový chrobák

Väčšina dospelých chrobákov *Aethina tumida* žije asi dva mesiace, ale niektoré jedince môžu žiť až šesť mesiacov (Lafreniere, 2000), pričom môžu prežiť po dobu piatich dní bez potravy a vody (Pettis a Shimanuki, 1999).

Reprodukčný potenciál malého úľového chrobáka je obrovský, pričom každá samička je schopná naklásať až tisíc vajíčok počas svojho života 4-6 mesiacov. Dokonca v Južnej Afrike v jednom roku môže vzniknúť až päť generácií (Brown a Morton, 2003).

Nie je známe, ako sa dostal malý úľový chrobák do USA a Austrálie, ale predpokladá sa, že pravdepodobne prepravnými kontajnermi na lodiach (Brown a Morton, 2003). Ďalšími pravdepodobnými cestami prenosu môžu byť dovážané živé včely (paketové včelstvo alebo celé včelstvo), používané včelárske zariadenia a pomôcky, surový včelí vosk. Prenosom v dovážaných plodoch alebo dovezenými rastlinami sa považuje skôr za špekulatívne.

V ťažko postihnutých oblastiach môžu larvy tunelovať zaviečkované medné zásoby, ktoré sa stávajú nevhodné na ľudskú spotrebu ale aj škody vyplývajúce z kontaminácie medu výkalmi larvy, ktoré spôsobujú jej fermentáciu, čo má za následok tiež opúšťanie úľov včelami (Elzen et al, 1999a; Fell, 1999).

Najzraniteľnejšiu časťou včelárstva, z pohľadu napadnutia včelstiev malým úľovým chrobákom, sú zariadenia uložené v skladoch a výrobky obsahujúce vosk, med a / alebo peľ. V oblastiach zamorených chrobákov, hlavne plásty obsahujúce medné zásoby uložené vo včelnici alebo v úľoch opustených včelami, pretože neexistuje ochrana medných zásob včelami. Samozrejme podmienky prostredia na včelnici, hlavne vysoká teplota a vlhkosť ktoré poskytujú optimálne podmienky pre rozvoj chrobáka.

Predpokladá sa, že v krajinách kde malý úľový chrobák je prítomný na včelniciach, by mohli byť včelie produkty napadnuté dospelými chrobákmi *A. tumida*, poprípade môžu byť kontaminované ich vajíčkami alebo larvami.

A. Med

Avšak, vzhľadom k veľkosti chrobáka a výrobných procesov pri vytáčaní a spracovaní medu pre priamy predaj (najmä ak sa použije napríklad teplo pri rozpúšťaní skryštalizovaného medu), je riziko pravdepodobnosti prežívania všetkých štádií *A. tumida* v balených medoch za zanedbateľný.

Pravdepodobnosť prežitia dospelých chrobákov *A. tumida* alebo vajíčok v mede je považovaná za veľmi nízku, ale larvy môžu prežívať niekoľko týždňov v tomto prostredí, ak sú schopné plávať na jej povrchu (Pettis, os. zdelenie).

Má sa za to, že je nepravdepodobné, aby med po filtrovaní (podľa štandardných procesov) mohol obsahovať všetky životné formy *A. tumida*.

Záverom však treba konštatovať, vzhľadom že dospelé chrobáky môžu prežívať niekoľko mesiacov a larválne štádiá 10 až 20 dní v plástovom mede, sa má za to, že pravdepodobnosť rizika výskytu všetkých štádií A. tumida je vo včelstvách nie zanedbateľným.

B. Včelí peľ

Vzhľadom k tomu, že malý úľový chrobák prežíva v suchom peľi veľmi krátku dobu, sa považuje pravdepodobnosť výskytu malého úľového chrobáka vo forme ako sa obchoduje s peľom v medzinárodnom obchode ***za zanedbateľný.***

C. Včelí vosk

Vzhľadom k tomu, že chrobák hynie rýchlo pri teplotách nad 45 °C, používanie metód a technológií na obnovu vosku získaných z včelích plástov zabezpečí zničenie všetkých štádií malého úľového chrobáka. Preto je pravdepodobnosť prežitia všetkých foriem *A. tumida* vo včelom vosku nemožná a ***riziko možnosti prenosu je považované za zanedbateľné.***

D. Materská kašička

Pravdepodobnosť prežitia malého úľového chrobáka prítomného v čerstvej materskej kašičke možno považovať za nie zanedbateľné. Pretože chrobák prežíva veľmi krátku dobu v prostredí bez prítomnosti vlhkosti, ***pravdepodobnosť riziko jeho prežitia v práškovej, zmrazenej alebo v lyofilizovanej forme materskej kašičky je možné považovať za zanedbateľné.***

E. Propolis

Nie sú žiadne správy o propolise kontaminovaného chrobákom *A. tumida* a vzhľadom k procesom podieľajúcich sa na výrobe tohto komerčne vyrobeného včelieho produktu (najmä kvôli absencii vody v konečných produktoch), ***pravdepodobnosť infikovania A. tumida z propolisu je považované za zanedbateľné.***

F. Včelí jed

Vzhľadom na spôsob získavania včelieho jedu je ***pravdepodobnosť infikovania A. tumida z včelieho jedu považované za zanedbateľné.***

7.6. Škodlivé článkonožce

7.6.1. Vijačka voštinová

Vijačka voštinová (*Galleria mellonella*) sa vyskytuje na Slovensku a len jej vývinové štádiu (larva) likviduje zle uskladnené plásty, plásty v úlloch bez včelstiev a podobne. Znehodnocuje až úplne likviduje medové, peľové zásoby a vosk ***a preto pravdepodobnosť infikovania G. mellonella z týchto komodít je považované za nie zanedbateľné.***

7.6.2. Včeliarka obyčajná

Vzhľadom k tomu, že dospelá včeliarka je iba škodcom dospelých včiel a prežije len veľmi krátku dobu mimo dospelých včiel, pravdepodobnosť výskytu vo včelích produktoch je veľmi nízka. Neexistujú žiadne správy o akýchkoľvek štádiách *Braula coeca*, ktoré by boli prítomné vo vytáčanom mede, peľi, propolise, materskej kašičke, včelom jede alebo vo forme spracovaného včelieho vosku a preto ***riziko je považované za zanedbateľné.***

8. Súhrn

Vírusové choroby včiel

Čo sa týka hlavných produktov včiel (med, materská kašička vo forme ako sa obchoduje, propolis, vosk) a neexistencii informácií výskytu viac patogénnych vírusov v zahraničí sa riziko považuje za zanedbateľné pre túto analýzu.

Bakteriálne choroby včiel

Pre med je pravdepodobnosť prenosu *P. larvae* a jeho možnosti infikovať včelstvá s následným prepuknutím choroby za nie zanedbateľné a preto je u tejto včelieho produktu riziko rozširovania choroby do včelstiev veľmi vysoké. Pre med je riziko výskytu rezíduí antibiotík a sulfónamidov v mede (hlavne dovozom z tretích krajín) relatívne vysoké, a preto je u tejto komodity nevyhnutná stála laboratórna kontrola jej nezávadnosti.

Vzhľadom k tomu, že odhad rizika prítomnosti spór *P. larvae* vo včelom peli je nie zanedbateľný, pričom mor včelieho plodu je pod úradnou kontrolou v Slovenskej republike, sú opatrenia na zvládnutie rizík odôvodnené u tejto komodity za účelom zníženia rizika na prijateľnú úroveň.

Vzhľadom k tomu, že odhad rizika prítomnosti spór *P. larvae* vo včelom vosku je nie zanedbateľný, pričom mor včelieho plodu je pod úradnou kontrolou v Slovenskej republike, sú opatrenia na zvládnutie rizík odôvodnené u tejto komodity za účelom zníženia rizika na prijateľnú úroveň.

Avšak niektoré zdroje uvádzajú, že pre materskú kašičku (rovnako ako pre med, pel' a včelí vosk) je pravdepodobnosť prenosu *P. larvae* a jeho schopnosť infikovať hostiteľa za reálne a preto vzniknuté následky sa taktiež považujú za nie zanedbateľné.

Vzhľadom k tomu, že prítomnosť spór *P. larvae* v propolise a včelom jede je nedokázaná, je preto odhad rizika prenosu moru včelieho plodu zanedbateľný.

Pravdepodobnosť prenosu hniloby včelieho plodu z pozitívneho do negatívneho včelstva medom, pel'om a voskom nie je vôbec zanedbateľná.

Pravdepodobnosť prenosu hniloby včelieho plodu materskou kašičkou, propolisom a včelím jedom vo forme, akou sa obchoduje, je skôr zanedbateľná.

Mykotické choroby včiel

S výnimkou včelieho jedu, čiastočne propolisu, je pravdepodobnosť prenosu zväpenatenia včelieho plodu ostatnými včelími komoditami ako med, materská kašička, peľ a včelí vosk považované za nie zanedbateľné.

Vosk, med, včelí peľ, materská kašička, poprípade aj včelí jed a propolis sú zdrojom infekcie. Svetový obchod s medom a niektorými včelími produktami včelárstva môžu zohrávať tiež dôležitú úlohu v šírení infekčných spór *Nosema* spp. zo včelína do včelína v rôznych geografických oblastiach a preto, je pre zdravé včelstvá hrozba reálna a vzniknuté následky sa považujú za nie zanedbateľné.

Parazitické článkonožce

A. woodi nie je klasifikovaný ako nebezpečný vo včelích komoditách (vosk, med, včelí peľ, materská kašička, včelí jed a propolis a riziko je považované za zanedbateľné.

Prenos *V. destructor*, ktorý je prítomný v plástikovom mede získaného z úl'ov zamorených klieštikmi menej ako 6 dní pred dovozom, je nie zanedbateľný.

Aj keď klieštiky *Varroa* môžu sa vyskytovať v surovom propolise, materskej kašičke a včel'om vosku počas ich zberu, vzhľadom k výrobným procesom ich spracovania a uskladnenia je riziko prenosu zanedbateľné.

Z dôvodu, že produkty včiel ako med a materská kašička sú produkty, ktoré môžu byť kontaminované rezíduami akaricídnych látok a konzumované spotrebiteľmi je reálne a preto riziko je nie zanedbateľné.

Tropilaelaps spp. nemôžu prežiť mimo včelí plod viac ako dva poprípade tri dni, je pravdepodobnosť rizika prenosu parazitov a infikovania včelstiev prostredníctvom včelích produktov nereálne a preto riziko je klasifikované ako zanedbateľné.

Vzhľadom že dospelé chrobáky môžu prežívať niekoľko mesiacov a larválne štádiá 10 až 20 dní v plástovom mede, sa má za to, že pravdepodobnosť rizika výskytu všetkých štádií *A. tumida* je vo včelstvách nie zanedbateľným.

Škodlivé článkonožce

Pravdepodobnosť infikovania *G. mellonella* z komodít ako med, peľa vosk vo forme plástov je považované za nie zanedbateľné.

Neexistujú žiadne správy o akýchkoľvek štádiách *Braula coeca*, ktoré by boli prítomné vo vytáčanom mede, peli, propolise, materskej kašičke, včelom jede alebo vo forme spracovaného včelieho vosku a preto riziko je považované za zanedbateľné.

9. Literatura

1. Alippi M.A. (1997). Background on American foulbrood in Argentina. *Bee World*, 78 (2): 92-95.
2. Alippi A.M., Reynaldi F.J., López A.C., De Giusti M.R., Aguilar O.M. (2004b). Molecular epidemiology of *Paenibacillus larvae* larvae and incidence of American Foulbrood in Argentinean honeys from Buenos Aires, Province. In Press: *Journal of Apicultural Research* 43(3).
3. Bailey, L. (1955). Control of amoeba disease by the fumigation of combs and by fumagillin *Bee World* 36, 162-163.
4. Bailey L. (1959). Recent research on the natural history of European foulbrood disease. *Bee World* 40, 66-70.
5. Bailey L., Gibbs A.J., Woods R.D. (1963). Two viruses from adult honey bees (*Apis mellifera* L.). *Virology*, 21,390-395.
6. Bakonyi T., Derakhshifar I., Grabensteiner E., Nowotny N. (2003). Development and evaluation of PCR assays for the detection of *Paenibacillus larvae* in honey samples: Comparison with isolation and biochemical characterization. *Applied and Environmental Microbiology* 69, 1504-1510.
7. Brødsgaard, C., Ritter, W. & Hansen, H. (1998). Response of in vitro reared honey bee larvae to various doses of *Paenibacillus larvae* larvae spores. *Apidologie*, 29: 1-10.
8. Brown M. and Morton J. (2003). The small hive beetle: a serious threat to European apiculture. *Horticulture and*
9. Potatoes Division, DEFRA, UK. Brzdil, J. (2007). Detection of *Paenibacillus larvae* Spores in the Debris and Wax of Honey Bee by the Tween 80 Method. *Acta Vet. Brno*, 76: 643-648.
10. Clark, T.B., Whitcomb, R.F., Tully, J.G., Mouches, C., Saillard, C., Bove, J.M., Wroblewski, H., Carle, P., Rose, D.L., Henegar, A.R.B., Williamson, D.L. (1985). *Spiroplasma melliferum*, a new species from the honey bee (*Apis mellifera*). *International Journal of Systematic Bacteriology* 35, 296-308. Clark T.B. (1978). A filamentous virus of the honey bee. *Journal of Invertebrate Pathology* 32, 332-340.
11. Clark, T.B. (1982). Spiroplasmas: diversity of arthropod reservoirs and host-parasite relationships. *Science* 217:57-59.

12. De Jong, D. (1997). Mites: Varroa and other parasites of brood. In: Morse R, Flottum K (eds). Honey Bee Pests, Predators, and Diseases Third Edition. Pp 283-327. AI Root, Ohio.
13. Delfinado-Baker M, Baker EW (1982). A new species of *Tropilaelaps* parasitic on honey bees. *American Bee Journal* 122, 416-417.
14. Delfinado-Baker M., Underwood B.A. and Baker E. W. (1985) - The occurrence of *Tropilaelaps* mites in brood nests of *Apis dorsata* and *Apis laboriosa* in Nepal, with descriptions of the nymphal stages. *Am. Bee J.*, 125(10):703-706.
15. Derakhshifar, I. (1994). Occurrence of *Bacillus* larvae spores in Austrian honeys. *Apidologie* 25(5): 475-476.
16. Elzen, P.J., Baxter, J., Eischen, F., Wilson, W.T. (1999a). Biology of the small hive beetle. *American Bee Journal*, 139, 310.
17. Evans J.D. (2003). Diverse origins of tetracycline resistance in the honey bee bacterial pathogen *Paenibacillus larvae*. *J. Invertebr. Pathol.*, 83: 46-50.
18. Ewald, P.W. (1994). *Evolution of Infectious Disease*. Oxford University Press, Oxford, New York, USA. 298 pp.
19. Fell, R.D. (1999). The small hive beetle: a new pest of honey bee colonies. Dep. of Entomol., Virginia Tech, Blacksburg. <http://www.ento.vt/~fell/apiculture/hivebeetle>.
20. Fries, I. (1988). Comb replacement and nosema disease. *Apidologie* 19, 343-354.
21. Fries, I. (1997). Protozoa. In: Morse R, Flottum K (eds). Honey Bee Pests, Predators, and Diseases Third. Ed. Pp 59-76. AI Root, Ohio.
22. Fries, I. and Camazine, S. (2001). Implications of horizontal and vertical pathogen transmission on honey bee epidemiology. *Apidologie*, 32: 199-214.
23. Ghisalberti, E.L. (1979). Propolis: a review. *Bee World* 60, 59-84.
24. Gilliam, M. a Vandenberg, J.D. (1997). Fungi. In: Morse R, Flottum K (eds). Honey Bee Pests, Predators, and Diseases Third Edition. Pp 81-110. AI Root, Ohio.
25. Glinski, Z. a Chmielewski, M. (1989). *Ascospaera apis*, virulence, biochemické a serologické typy [*Ascospaera apis*: virulence, biochemical, and serological types]. *Veterinarni Medicina (Praha)* 34, 113-119.
26. Gochnauer, T.A. a Corner, J. (1974). Detection and identification of *Bacillus larvae* in a commercial sample of bee-collected pollen. *Journal of Apicultural Research* 13(4): 265-267.

27. Gochnauer, T.A. (1981). The distribution of *Bacillus larvae* spores in the environs of colonies infected with American foulbrood disease. *American Bee Journal* 121, 332-335.
28. Grange, J.M. a Davey, R.W. (1990). Antibacterial properties of propolis (bee glue). *Journal of the Royal Society of Medicine* 83, 159-160.
29. Heath, L.A.F. (1982). Chalk brood pathogens: A review. *Bee World* 63,130-135.
30. Hitchcock, J.D. (1948). A rare gregarine parasite of the adult honey bee. *Journal of Economic Entomology* 41, 854-858.
31. Hornitzky, M.A.Z. (1998). The spread of *Paenibacillus larvae* subsp *larvae* infections in an apiary. *J. Apic. Res.*, 37: 261-265.
32. Hornitzky, M.A.Z. (1998). The pathogenicity of *Paenibacillus larvae* subsp. *larvae* spores and vegetative cells to honey bee (*Apis mellifera*) colonies and their susceptibility to royal jelly. *J. Apic. Res.*, 37 (4): 267-271.
33. Hornitzky, M.A.Z a Clark, S. (1991). Culture of *Bacillus larvae* from bulk honey samples for the detection of American foulbrood. *Journal of Apicultural Research* 30(1), 13-16.
34. Chen, Y.P., Smith, I.B., Collins, A.M., Pettis, J.S., Feldlaufer, M.F. (2004). Detection of deformed wing virus infection in honey bees, *Apis mellifera* L., in the United States. *American Bee Journal* 144(7), 557-559.
35. Jamaludin, R., Hansen, M.F., Humphrey, S., Tham, K-M. (2002). First isolation of *Melissococcus plutonius* in New Zealand. *Surveillance* 29(3) 21-22 [See also further explanatory note in *Surveillance* 29(4), 27].
36. Jay, S.C. a Dixon, D. (1982). Nosema disease in package honey bee, queens and attendant workers shipped to western Canada. *Journal of Apicultural Research* 21, 216-221.
37. Kauffeld, N.M., Williams, J.L., Lehnert, T., Moeller, F.E. (1972). Nosema control in package bee production: fumigation with ethylene oxide and feeding with fumagillin. *American Bee Journal* 112, 297-299, 301.
38. Lafreniere, R. (2000). Small hive beetle. Canadian Honey Council. www.honeycouncil.ca
39. MacDonald, D.N. (1981). European foulbrood in Western Canada. *Proceedings of the International Symposium on European Foulbrood - Quebec: 77-88.*

40. Matheson, A. (1997). Country records for honey bee diseases, parasites and pests. In: Morse R, Flottum K (eds). Honey Bee Pests, Predators, and Diseases Third Edition. Pp 587-602. AI Root, Ohio.
41. McKee, B., Djordjevic, S.P., Goodman, R.D., Hornitzky, M.A.Z. (2003). The detection of *Melissococcus plutonius* in honey bees (*Apis mellifera*) and their products using a hemi-nested PCR. *Apidologie* 34: 19-27.
42. Mehr, Z., Menapace, D.M., Wilson, W.T., Sackett, R.R. (1976). Studies on the initiation and spread of chalkbrood within an apiary. *The American Bee Journal* 116(6), 266-268.
43. Milani, N. (1995). The resistance of *Varroa jacobsoni* Oud to pyrethroids: a laboratory assay. *Apidologie* 26, 415-429.
44. Mouches, C., Bove, J.M., Albisetti, J., Clark, T.B., Tully, J.G. (1982). A spiroplasma of serogroup IV causes a Maydisease-like disorder of honeybees in south western France. *Microbial Ecology* 8, 387-399.
45. Mouches, C., Bove, J.M., Albisetti, J. (1984). Pathogenicity of *Spiroplasma apis* and other spiroplasmas for honeybees in south western France. *Annales de Microbiologie* 135(A), 151-155.
46. Pettis, J. a Shimanuk, H. (1999). Distribution of the small hive beetle (*Aethina tumida*) in soil surrounding honey bee colonies. *American Bee Journal* 139, 314.
47. Puerta, F., Flores, J.M., Ruiz, J.A., Ruz, J.M., Campano, F. (1999). Fungal diseases of the honeybee (*Apis mellifera* L.). In: Colin ME, Ball BV, Kilani M (eds). *Bee Disease Diagnosis*, Pp 61-68. Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes, Zaragoza.
48. Reynaldi, F.J., Lopez, A.C., Albo, G.N., Alippi, A.M. (2003). Differentiation of *Ascospaera apis* strains by rep-PCR fingerprinting and determination of chalkbrood incidence in Argentinian honeys. *Journal of Apicultural Research* 42 (4), 68-73.
49. Sawathum, A. a Ritter, W. (1995). Venglelchende untersuchung bei. *Ascospaera apis* verschiedier Herkunft. [Comparative study on *Ascospaera apis* strains.] *Apidologie* 26, 317-318.
50. Shimanuki, H. a Knox, D.A. (1991). – Diagnosis of honey bee diseases. Handbook No. AH-690. United States Department of Agriculture, Washington, DC, 53 pp.
51. Shimanuki, H., Knox, D.A., Furgala, B., Caron, D.M., Williams, J.L. (1992). Diseases and pests of honey bees. In: Graham, J. (ed). *The Hive and the Honey Bee* Pp 1083-1136. Dadant, Illinois.

52. Shimanuki, H. (1997). Bacteria. In: Morse, R. a Flottum, K. (eds). Honey Bee Pests, Predators, and Diseases Third Edition. Pp 33-57. AI Root, Ohio.
53. Steinkraus, K.H. a Morse, R.A. (1992). American foulbrood incidence in some US and Canadian honeys. *Apidologie* 23, 497-501 (3rd edition).
54. Stejskal, M. (1955). Gregarines found in the honey bee *Apis mellifera* Linnaeus in Venezuela. *Journal of Protozoology* 2, 185-188.
55. Titera D, Haklova M 2005: Stanovení *Paenibacillus* larvae, ssp. v měli a vosku. Předmět zkoušky med, měl, vosk. Standardní operační postup Výzkumný ústav včelařský s.r.o. Dol u Prahy, MI_01_PL, AZ 5: 1-5.

11.Zoznam skratiek

MVP – Mor včelieho plodu

AÚVL – asistent úradného veterinárneho lekára

ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

UVLF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

EÚ – Európska únia

RVPS – Regionálna veterinárna a potravinová správa

12. Anotácia

V poslednom desaťročí odvetvie včelárstva v rôznych krajinách na celom svete postihli rôznorodé zdravotné problémy. Okrem používania pesticídov za najväčší problém včiel sa považujú ich samotné choroby, ako napríklad tradične mor včelieho plodu a klieštikovitost' včiel. V posledných rokoch včely začínajú mať vážne zdravotné problémy s objavením nozematózy včiel spôsobenej novým druhom *Nosema ceranae* ale aj vysokým výskytom vírusových ochorení u dospelých včiel.

Hodnotenie rizika dopadu chorôb včiel a včelieho plodu na produkty včiel sa týka hodnotenia rizika hlavne na med, vosk, propolis, materská kašička a včelí jed. Zároveň si však treba uvedomiť, že chorobnosť včiel, má negatívny dopad na množstvo populácie včelstiev na Slovensku a v celom svete) ale aj na poľnohospodársku produkciu a životné prostredie (rapídne zníženie opel'ovania entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody).

Ročná produkcia medu rozšírenej EÚ sa pohybuje okolo 160 tisíc ton, čo je asi 12 % z celosvetovej produkcie medu (1 311 tisíc ton). Slovensko produkuje okolo 1,8% medu v EÚ, avšak patrí popri Maďarsku, Českej republike a Slovinsku medzi 4 úplne sebestačné krajiny.

Medná produkcia v danom roku je obyčajne ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je klíma, osídlenosť krajiny, dotačná podpora včelárstva ale hlavne zdravotným stavom včelstiev na národnej ale aj kontinentálnej úrovni a schopnosťou a podmienkami riešenia týchto zdravotných problémov.

Najväčším rizikom riešenia zdravotných problémov včelstiev je využívanie medikamentózných látok v liečení, ale aj v prevencii nebezpečných nákaz včiel a včelieho plodu. Kým na národnej úrovni a úrovni krajín EÚ nie je možné používať antibiotiká a sulfónamidy ani v prevencii a ani v terapii, v mnohých iných krajinách vo svete je bežnou praxou využívanie týchto liečiv vo včelstvách. Následným importom medu z týchto krajín do EÚ hrozí riziko výskytu medov na trhu s rezíduami antibiotík a sulfónamidov.

Iná situácia je pri používaní akaricídnych látok pri terapii včelstiev na klieštika *Varroa destructor*, pretože je liečenie povinné a nevyhnutné na udržanie relatívne dobrého zdravotného stavu včelstiev. Avšak hrozí tu taktiež výskyt rezíduí akaricídnych látok v mede, pričom je stanovený MRL len pre amitraz a tau-fluvalinát (tzn. látky používané aj v Slovenskej republike).

Med samozrejme je hlavným produktom včiel, avšak horeuvedené problémy sa týkajú aj vosku a materskej kašičky. Ostatné produkty, ako sú včelí jed, propolis a peľ zo včelstiev, boli do toho času málo skúmané a skutočný stav je ťažké vyhodnotiť.

V hodnotení rizika sa daná práca bude zameriavať na výskyt jednotlivých chorôb včelstiev a ich dopad na včelie produkty ako sú med, materská kašička, vosk, propolis, včelí jed a peľ.

V druhej časti bude práca zameraná na výskyt rezíduí liečiv v produktoch včiel ako možného rizika pre spotrebiteľa ale taktiež rizika vzniku rezistencie pre jednotlivé liečiva v prevencii a terapii včelích ochorení.